

Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Gendersensibles Handeln in der Psychomotoriktherapie

Eine Checkliste zur Anwendung in der Praxis

Eingereicht von: Diana Chudoba

Begleitperson: Dr. phil. Susan Christina Annamaria Burkhardt

Zweite Fachperson: Sandra Losi

Datum der Abgabe: 22.04.2025

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Danksagung	4
1 Ausgangslage	5
1.1 <i>Entwicklungsbedarf in der Praxis</i>	5
1.2 <i>Statistische Daten zur PMT in der Deutschschweiz</i>	6
1.3 <i>Zielsetzung und daraus hervorgehende Fragen für die Literaturanalyse</i>	7
2 Zentrale Begriffe und Konzepte	9
2.1 <i>Sozialisation</i>	9
2.1.1 <i>Definition</i>	9
2.1.2 <i>Sozialisation von Geschlecht</i>	9
2.2 <i>Geschlecht</i>	9
2.2.1 <i>Definition</i>	9
2.2.2 <i>Geschlechtstypisch & geschlechtsspezifisch</i>	10
2.2.3 <i>Doing und Undoing Gender</i>	10
2.2.4 <i>Geschlechtsidentität</i>	10
2.3 <i>Gendersensibles Handeln</i>	13
2.4 <i>Konzepte der PMT</i>	14
2.4.1 <i>Identität und Selbstkonzept in der PMT</i>	14
2.4.2 <i>Bio-psycho-soziales Modell</i>	15
3 Forschungsmethodik	15
3.1. <i>Zusammenstellung des Literaturkorpus</i>	15
3.2 <i>Auswertung</i>	18
4 Auswertung zu Sport, Pädagogik und PMT	18
4.1 <i>Erkenntnisse aus dem Sport</i>	18
4.1.1 <i>Der Einfluss von Sozialisation auf das Sporttreiben</i>	18
4.1.2 <i>Handlungsempfehlungen für gendersensibles Handeln im Sport</i>	21
4.2. <i>Erkenntnisse aus der Pädagogik</i>	22
4.2.1 <i>Die Rolle der betreuenden Personen</i>	22
4.2.2 <i>Die Rolle der Institution</i>	26
4.2.3 <i>Handlungsempfehlungen für gendersensibles Handeln in der Pädagogik</i>	26
4.3 <i>Erkenntnisse aus der PMT</i>	28
4.3.1 <i>Gender: eine vernachlässigte Kategorie in der PMT</i>	28
4.3.2 <i>Handlungsempfehlungen für gendersensibles Handeln in der PMT</i>	30
5 Diskussion und Produkterstellung	34
5.1 <i>Pointierte Beantwortung der Fragen</i>	34
5.2 <i>Checkliste für gendersensibles Handeln in der PMT</i>	37
6 Ausblick	40
6.1 <i>Bezüglich Berufspraxis</i>	40
6.2 <i>Bezüglich Weiterer Forschung/ Entwicklung</i>	40
Literaturnachweis	42

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	46
Anhang	47
<i>Selbstständigkeitserklärung.....</i>	<i>47</i>

Abstract

Die Bachelorarbeit befasst sich mit gendersensiblen Handeln in der Psychomotoriktherapie (PMT) und der Frage, wie dieses die Identitätsentwicklung von Kindern unterstützen kann.

Es wird aufgezeigt, dass in Bezug auf die Kategorie Gender ein Professionalisierungsbedarf in der PMT besteht. Anhand einer Literaturanalyse werden Forschungsergebnisse aus den Bereichen Sport, Pädagogik und PMT zusammengetragen. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Relevanz von Gender für die Identitätsentwicklung von Kindern. Damit wird die Wichtigkeit der Thematik in der PMT unterstrichen.

Aufgrund der Analyse und der daraus hervorgehenden Handlungsempfehlungen wird eine Checkliste für die Praxis entwickelt. Diese soll Psychomotoriktherapeut*innen im Berufsalltag unterstützen, gendersensibel handeln zu können.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mir im Laufe des Studiums und beim Schreiben dieser Arbeit mit Rat und Tat zur Seite standen. Ich bedanke mich bei Dr. phil. Susan Christina Annamaria Burkhardt für die kompetente und wohlwollende Begleitung sowie für die konstruktive Kritik und die anregenden Gespräche. Ein besonderer Dank geht an Julia Chudoba, Paula Kühlmeyer und Alea Läuchli, die mich im Schreibprozess begleiteten. Mit Fragen und Klagen konnte ich mich stets an sie wenden. Ein weiterer Dank geht an Seraina Hartmann für das Zurverfügungstellen des grossartigen Schreibortes. Ausserdem möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Freund*innen bedanken, die mir ein offenes Ohr geschenkt haben und damit den Schreibprozess und das Studium überhaupt möglich gemacht haben.

1 Ausgangslage

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

Die Gesellschaft ist stark von einer binären Geschlechterordnung geprägt, die in vielen Bereichen, wie etwa Toiletten, sichtbar wird. Die Kategorie Gender¹ ist tief in der sozialen Struktur verankert und beeinflusst alle Lebensbereiche (Faulstich-Wieland, 2004), einschliesslich der Psychomotoriktherapie (PMT)². In unserer Gesellschaft werden verschiedenen Geschlechtern unterschiedliche Fähigkeiten zugeschrieben, was zu sozial konstruierten Ungleichheiten führt. Beispielsweise werden Jungen* eher in Aktivitäten wie dem Toben bestärkt, während Mädchen* häufiger dazu angeregt werden, über Emotionen zu sprechen (Hunger & Zimmer, 2012; Vogt, Nentwich, Tennhoff, 2015). Diese Ungleichheiten beeinflussen die Entwicklung von Kindern und ihre Identitätsbildung.

In der Kindheit finden Sozialisation und Identitätsentwicklung vor allem im familiären und schulischen Umfeld statt, dort finden Kinder Vorbilder und Identifikationsfiguren. Lehrpersonen und Therapeut*innen³ haben eine Vorbildfunktion und können durch unreflektierte Repräsentation von stereotypen Rollenbildern die binäre Geschlechterordnung verstärken. Es ist daher wichtig, dass sie ihre eigenen Vorstellungen in Bezug auf Gender hinterfragen.

Die Gendersensibilisierung ist in der PMT bislang ein kaum beachtetes Thema, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis und Ausbildung. Im Bachelorstudiengang PMT an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH, 2025) wird das Thema Gender im Modulverzeichnis nicht behandelt. Die einzige Bezugnahme zum Thema findet sich im Leitfaden zu „Gender und Diversity in der Kommunikation“ (ebd.). Auch bei führenden Institutionen wie der Fachstelle Psychomotorik Stadt Zürich (2025) oder dem Verband Psychomotorik Schweiz (2025) finden sich keine entsprechenden Hinweise. Im Vergleich dazu gibt es im Bereich Sport und Pädagogik bereits einige Studien, Ratgeberliteratur und Praxishandbücher, die sich mit dem Thema Gender auseinandersetzen.

¹ In dieser Arbeit wird der Begriff „Gender“ verwendet, um den Begriff als Kategorie der Sozialisation zu kennzeichnen. Der Begriff „Geschlecht“ wird in einigen hier aufgeführten Studien/Beiträgen jedoch für das biologische und für das soziale Geschlecht verwendet. Im Kontext dieser Forschungen oder in Zitaten wird also „Geschlecht“ als soziales Geschlecht ebenfalls genutzt und jeweils kontextabhängig betrachtet.

² Einige Quellen sind aus Deutschland, dort werden psychomotorische Angebote als Psychomotorik bezeichnet. In der Deutschschweiz hingegen wird vor allem von der Psychomotoriktherapie gesprochen. Die beiden Begriffe werden im Folgenden synonym verwendet und als PMT abgekürzt. Dasselbe gilt für den Begriff der Psychomotoriker*in, der Psychomotoriktherapeut*in oder der psychomotorischen Fachkraft. Sie werden hier synonym verwendet. Dennoch ist anzumerken, dass die Ausbildungen in Deutschland und der Schweiz nicht identisch, aber ähnlich sind.

³ Im Sinne einer geschlechtergerechten Sprache wird der Genderstern* in der Bachelorarbeit verwendet. Dadurch sollen alle Menschen angesprochen werden und es soll darauf hingewiesen werden, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Zur vereinfachten Leserlichkeit wird nur der Artikel „die“ statt „die/der“ verwendet. Auf non-binäre Menschen, also Menschen die sich weder als männlich noch als weiblich einordnen, kann in dieser Arbeit leider nicht vertiefter eingegangen werden, da die behandelte Literatur kaum auf diese verweist.

Eine stärkere Beachtung des Themas Gender in der PMT könnte helfen, stereotype Rollenvorstellungen aufzubrechen und den Kindern mehr Entwicklungsmöglichkeiten jenseits des binären Geschlechtersystems aufzuzeigen.

1.2 Statistische Daten zur PMT in der Deutschschweiz

In der Stadt Zürich (Fachstelle Psychomotorik Zürich, 2024) werden seit 2016 statistische Daten zur PMT erhoben. Zu Beginn der Datenerhebung waren 46 Therapeut*innen angestellt, davon war eine Person männlich. Im Jahr 2024 waren es 76 Angestellte und davon zwei Männer*. Für die Therapie angemeldet waren hingegen mehrheitlich Jungen*. Für diese Bachelorarbeit wurden Daten aus den Jahren 2019-2024 zur Verfügung gestellt. In dieser Zeit lag der Anteil der Jungen*, die PMT erhalten hatten bei 76-79%. Dementsprechend waren von den Kindern die PMT erhielten nur 21-24% Mädchen*.

Diese Daten stehen beispielhaft für eine Tendenz, die sich in der gesamten Schweiz abzeichnet, wie aus Studien zu der Klientel der PMT in der Schweiz hervorgeht (Amft & Amft, 2003). Es sind mehrheitlich Frauen* die als Psychomotoriktherapeut*innen arbeiten und grösstenteils Jungen*, die das Angebot nutzen. Dies weist ein deutliches Ungleichgewicht auf, wobei sich die Frage stellt, was dieser Dysbalance zugrunde liegt, denn diese könnte einen Einfluss auf die Therapie und die Entwicklung der Kinder haben.

*Tabelle 1: Angestellte Psychomotoriktherapeut*innen in der Stadt Zürich*

Jahr	Anzahl TP	Davon Männer
2016	46	1
2017	45	1
2018	47	1
2019	49	1
2020	52	1
2021	57	2
2022	66	3
2023	69	2
2024	76	2

Verhältnis Männer/Frauen*, die als Psychomotoriktherapeut*innen in der Stadt Zürich tätig waren von 2016-2024. Daten erhoben und zur Verfügung gestellt von der Fachstelle Psychomotorik Zürich.*

Tabelle 2: Anzahl der Kinder, welche PMT in der Stadt Zürich erhalten haben

	SJ 23/24	SJ 22/23	SJ 21/22	SJ 20/21	SJ 19/20
Gesamtergebnis	1619	1560	1355	1399	1264
m	1242	1199	1046	1067	997
w	377	361	309	332	267
m	77%	77%	77%	76%	79%
w	23%	23%	23%	24%	21%

Verhältnis Jungen*/Mädchen*, die PMT erhalten haben in der Stadt Zürich von 2019-2024. Daten erhoben und zur Verfügung gestellt von der Fachstelle Psychomotorik Zürich.

Über Geschlechterstereotype wird kaum gesprochen, weder in der Schule noch in der PMT. Da Geschlecht als Zuordnungskategorie sehr präsent ist, bildet es für Kinder einen wichtigen Anhaltspunkt im Identitätsbildungsprozess. Das Thema Gendersensibilisierung erfordert daher im Kontext der Pädagogik einer Professionalisierung (Welsche, 2015; Gramespacher & Voss, 2019). Durch stereotype Rollenerwartungen können Kinder in ihrer Persönlichkeitsentwicklung eingeschränkt werden. Daher ist das Wissen über Gender und die Reflexion des eigenen Handelns in der PMT ein relevantes Thema.

1.3 Zielsetzung und daraus hervorgehende Fragen für die Literaturanalyse

Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, dass die Kategorie Gender⁴ neben biologischen und kognitiven Erklärungsansätzen als soziales Konstrukt betrachtet werden kann, dem im Kontext PMT zu wenig Beachtung geschenkt wird und es an einer Sensibilisierung im Bereich fehlt, um Chancengleichheit in der Entwicklungsförderung sicherzustellen. Durch eine Literaturanalyse soll herausgefunden werden, welche Möglichkeiten es bereits in der PMT oder in angrenzenden Bereichen gibt, um gendersensibel⁵ zu handeln. Der Fokus der Arbeit liegt auf dem Kindesalter und der PMT, wie sie in der Deutschschweiz verstanden und praktiziert wird.

In einem ersten Schritt wird der theoretischen Bezugsrahmen geschaffen, indem auf aktuelle Literatur zum Thema Sozialisierung, Identitätsentwicklung sowie PMT eingegangen wird, jeweils in Bezug auf die Kategorie Gender. In einem weiteren Schritt befasst sich die vorliegende Arbeit mit dem aktuellen Stand der Forschung in Bezug zum Thema Gender im

⁴ Die Relevanz der Kategorie Gender soll in dieser Arbeit aufgezeigt werden. Auf den Zusammenhang mit anderen Kategorien der Ungleichheit wie „Race“, Klasse, Religion, sexuelle Orientierung und Behinderung werden nicht eingegangen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Dennoch soll die Wichtigkeit einer intersektionalen Perspektive angemerkt werden.

⁵ In dieser Arbeit wird der Begriff „gendersensibles Handeln“ verwendet. Dieser sowie ähnliche Begriffe wie „geschlechtssensibel“, „geschlechterreflektierend“, „geschlechterbewusst“ bezeichnen eine Haltung, die geschlechtsbezogene Zusammenhänge erkennt und bewusst damit umgeht (Rohrmann & Wanzeck-Sielert, 2018).

pädagogischen Umfeld (Sport, Pädagogik, PMT). Handlungsmöglichkeiten aus den oben genannten Bereichen werden zusammengeführt und zu einer Checkliste zusammengestellt. Das Ziel dieser ist es, Psychomotoriktherapeut*innen darin zu unterstützen die PMT gendersensibel zu gestalten.

Die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit lauten:

- Welche Erkenntnisse zeigen sich in der aktuellen Literatur bezüglich des Einflusses der Kategorie Gender auf die Identitätsentwicklung von Kindern?
- Welche Schlussfolgerungen zur Unterstützung der Identitätsentwicklung von Kindern durch gendersensibles Handeln lassen sich aus der Literatur für die Praxis in der PMT ableiten?

2 Zentrale Begriffe und Konzepte

2.1 Sozialisation

2.1.1 Definition

Sozialisation beschreibt den Interaktionsprozess zwischen einem Individuum und seiner sozialen Umwelt, wobei das Individuum zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit wird und durch soziale Praktiken die Gesellschaft mitgestaltet (Hurrelmann, 2006). Laut soziokulturellen Theorien der Entwicklungspsychologie erfolgt ein Grossteil der Entwicklung durch direkte Interaktionen mit anderen Menschen, in denen Kinder Fertigkeiten und Wissen erwerben, die in ihrer jeweiligen Kultur von Bedeutung sind (Siegler, Eisenberg, De Loache, Saffran, 2014).

Hurrelmann (2006) unterscheidet drei Stufen der Sozialisation: primäre, sekundäre und tertiäre Sozialisation, die sich gegenseitig beeinflussen. Die primäre Sozialisation findet in den ersten Lebensjahren statt und umfasst das enge Umfeld des Kindes, insbesondere Familie und soziale Schicht, in dem grundlegende Fähigkeiten wie der Spracherwerb und das Erlernen sozialer Regeln erfolgen. Die sekundäre Sozialisation erfolgt durch Institutionen wie Kindergarten und Schule, in denen neue Regeln und Verhaltensweisen erlernt werden, die in der Gesellschaft wichtig sind. Die tertiäre Sozialisation umfasst größere Räume wie das berufliche Umfeld, Freizeitorte und die Massenmedien, die ebenfalls zur Persönlichkeitsentwicklung beitragen (ebd.).

2.1.2 Sozialisation von Geschlecht

Gildemeister und Robert (2008) beschreiben die Kategorie Geschlecht als soziale Kategorie der Differenzierung. Im alltäglichen Leben werden Menschen anhand körperlicher Merkmale in männlich oder weiblich aufgeteilt. Durch diese Aufteilung werden körperliche Merkmale in sozialen Prozessen relevant gemacht, somit sind sie sozial konstruiert (ebd.).

2.2 Geschlecht

2.2.1 Definition

Geschlecht bezeichnet im Deutschen gleichzeitig das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht. Im Englischen wird unterschieden zwischen „Sex“ für das biologische Geschlecht und „Gender“ für das sozial und kulturell bestimmte Geschlecht. Diese Bezeichnung wurde ins Deutsche übernommen (Budde & Venth, 2010; Faulstich-Wieland, 2004; Rohrmann & Wanzeck-Sielert, 2018). „Sex“ ist somit das biologische Geschlecht, das einem bei der Geburt zugeordnet und als natürlich betrachtet wird und „Gender“ die individuelle Ausgestaltung davon. Daran wird jedoch kritisiert, dass auch die Bedeutung von „Sex“ konstruiert ist, weil sie sozial vermittelt wird. Ausserdem treffen die Kriterien nicht immer eindeutig auf alle zu (z.B.

nicht klar ausgeprägte Geschlechtsmerkmale) und die Differenzen sind Mittelwerte, die nicht auf individuelle Fälle zutreffen (z.B. Frauen* mit hohem Testosteronspiegel) (Budde & Venth, 2010). Das soziale Geschlecht „Gender“ bezeichnet die Geschlechtsidentität, Geschlechterrollen, entsprechende Zuschreibungen und normative Erwartungen (Budde & Venth, 2010, Rohrmann & Wanzeck-Sielert, 2018). In dieser Arbeit wird Geschlecht als eine Kategorie der Sozialisation betrachtet (Gildemeister & Robert, 2008). Daher wird es im Folgenden als „Gender“ bezeichnet.

2.2.2 Geschlechtstypisch & geschlechtsspezifisch

Als geschlechtsspezifisch werden Merkmale bezeichnet, die nur bei einem Geschlecht vorkommen. Zum Beispiel die primären und sekundären Geschlechtsmerkmale. Geschlechtstypisch hingegen bedeutet, dass ein Merkmal häufiger bei einem Geschlecht anzutreffen ist. Beispielsweise spielen Jungen* häufiger Fussball als Mädchen*. Welsche (2015) kritisiert, dass geschlechtstypische Merkmale in der Gesellschaft oft als geschlechtsspezifische Merkmale dargestellt werden, was unterschiedliche gesellschaftliche Erwartungen hervorbringt.

2.2.3 Doing und Undoing Gender

In diesem Kontext ist der Begriff „Doing Gender“ wichtig. Dieser wurde von West und Zimmerman (1987) begründet. „Doing Gender“ beschreibt, wie Menschen mit bestimmten Handlungsformen signalisieren, welchem Geschlecht sie angehören. Es geht darum, wie Geschlecht bei Menschen in alltäglichen Interaktionen hergestellt und inszeniert wird (Budde & Venth, 2010; West & Zimmerman, 1987).

Der Begriff des „Undoing Gender“ wurde von Hirschauer (2001) geprägt als eine Entgegensetzung zum „Doing Gender“ und meint, dass Gender durch Handlungen und Praktiken auch wieder dekonstruiert und aufgehoben werden kann. Nach Deutsch (2007) wird das „Undoing Gender“ als das Herstellen von Gleichheit definiert.

Der Begriff der Dethematisierung von Geschlecht geht ebenfalls auf Hirschauer (2001) zurück und bedeutet, dass das Geschlecht im Sinne des „Undoing Gender“ nicht thematisiert und damit nicht hervorgehoben wird. Der Begriff der Dramatisierung von Geschlecht geht auf Goffman (1994) zurück und meint das Betonen und Hervorheben von Geschlechtsdifferenz.

2.2.4 Geschlechtsidentität

Ab dem frühen Kindesalter entwickeln Menschen eine Vorstellung von Geschlecht und beginnen, eine Geschlechtsidentität aufzubauen. Im Alter von zwei bis sechs Jahren entwickeln Kinder erste Vorstellungen von Geschlecht, indem sie das Verhalten und die Reaktionen von Erwachsenen interpretieren. Das Wissen über Geschlecht wird oft implizit und

nicht explizit vermittelt (Faulstich-Wieland, 2013; Vogt et al., 2015). In dieser Zeit entstehen Geschlechtertypisierungen, also Verhaltensweisen und Eigenschaften, die gesellschaftlich einem bestimmten Geschlecht zugeordnet werden (Trautner, 2008). Kleine Kinder ordnen oft bestimmte Eigenschaften nur einem Geschlecht zu, um leichter zu unterscheiden und sich mit einem Geschlecht zu identifizieren.

Die Entwicklung der Geschlechtsidentität kann in folgende Schritte unterteilt werden. Die Tabelle bezieht sich auf Trautner (2008, S.634-639) und Siegler et al. (2014, S.575-587).

Tabelle 3: Entwicklungsaspekte der Geschlechtsidentität nach Trautner (2008) und Siegler et al. (2014)

Alter	Entwicklungsaspekte
0-2 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Ab etwa 6 Monaten können männliche/weibliche Stimmen unterschieden werden • Ab etwa 12 Monaten werden männliche/weibliche Gesichter erkannt • Mit etwa 2 Jahren können Gegenstände und Bilder nach Geschlecht zugeordnet werden • Ab 2 ½ bis 3 Jahren erfolgt die erste feste Verortung vom eigenen Selbst zu einer Gruppe (Junge*/Mädchen*)
3-6 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Die Bedeutung des Geschlechts wächst, vermehrt werden Gruppierung von Dingen nach Geschlechtermerkmalen gemacht • Etwa mit 5 Jahren entstehen erste Geschlechterstereotype • Konzepte und Einstellungen bezüglich des Geschlechts sind noch rigide und wenig flexibel • Ab etwa 6 Jahren entwickelt sich die Geschlechterkonstanz (das Wissen darüber, dass das Geschlecht dauerhaft und unveränderbar ist) • Soziale Einflüsse werden wichtiger • Die Zugehörigkeit zu geschlechtshomogenen Gruppen wird relevanter
7-11 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> • Die Geschlechterkonzepte und -einstellungen werden differenzierter und flexibler wahrgenommen, da die kognitiven Fähigkeiten weiterentwickelt sind • Unterschiede/Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern werden zunehmend wahrgenommen • Kinder beginnen zu differenzieren zwischen geschlechtstypischen und geschlechtsneutralen Merkmalen

Erklärungsansätze der Geschlechtsidentität

Für die Entwicklung der Geschlechtsidentität wird in der Entwicklungspsychologie zwischen drei Ansätzen unterschieden: biologische, sozialisationstheoretische und kognitive Ansätze. Diese wirken wechselseitig aufeinander ein und beeinflussen das Verhalten. In dieser Arbeit wird der Fokus auf die sozialisationstheoretischen Ansätze gelegt, da diese eine wichtige Rolle spielen, in der PMT bisher aber kaum beachtet werden.

Biologischer Ansatz

In den biologischen Erklärungsmodellen zur Entstehung geschlechtsspezifischer Verhaltensunterschiede werden Aspekte wie Gene, Hormone und neuronale Grundlagen untersucht. Evolutionstheoretische Ansätze führen geschlechtstypische Verhaltensstrategien auf unterschiedliche Anpassungsprobleme je nach Geschlecht zurück. Bischoff-Köhler (2022) erklärt, dass die meisten wahrgenommenen Geschlechterunterschiede eher als geschlechtstypisch und nicht als biologisch festgelegt betrachtet werden sollten. Sie betont, dass sowohl biologische als auch sozialisatorische Einflüsse bei der Entstehung dieser Unterschiede eine Rolle spielen (Bischoff-Köhler, 2022).

Sozialisationstheoretischer Ansatz

Diese Erklärungsansätze nehmen an, dass Differenzen im Verhalten zwischen den Geschlechtern erlernt werden durch Erfahrungen in der Sozialisation. Mädchen* und Jungen* werden von ihren Bezugspersonen unterschiedlich in ihrem Verhalten bestärkt, was auf geschlechtstypische Erwartungen zurückzuführen ist (Siegler et al., 2014). Durch diese Verstärkungen entwickelt sich bei den Kindern immer mehr geschlechtstypisches Verhalten. Ausserdem lernen Kinder geschlechtstypische Verhaltensweisen durch das Nachahmen von gleichgeschlechtlichen Vorbildern (ebd.).

Kognitiver Ansatz

Diese Modelle erklären, dass geschlechtertypisches Verhalten durch das Verständnis von Geschlechterdifferenzierung gefördert wird. Mit zunehmender kognitiver Entwicklung differenziert sich das Wissen über Geschlecht. Nach Kohlberg (1966) konstruieren Kinder aktiv ihr Wissen über Geschlecht. Im Kleinkindalter beginnen sie, Geschlechterschemata zu bilden, welche eigene Erfahrungen und gesellschaftliche Erwartungen widerspiegeln. Diese führen zu geschlechtstypischem Verhalten, was zu einer stärkeren Identifikation mit dem eigenen Geschlecht führt (Siegler et al., 2014).

Trautner (2008) betont, dass die Entwicklung der Geschlechtsidentität ein Prozess ist, bei dem sowohl biologische als auch soziale Einflüsse zusammenwirken. Diese Prozesse werden durch die gesellschaftliche Bedeutung von Geschlechterrollen unterstützt.

Für die PMT bedeutet dies, dass die gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlecht hinterfragt und zugunsten einer individuelleren Förderung von Interessen und Stärken geöffnet

werden sollten, damit Kinder ein flexibleres Verständnis von Geschlecht entwickeln. Es zeigt sich zudem die Relevanz des Wissens über Gender, um einen reflexiven und professionellen Umgang mit dem Thema zu finden.

Wie sich mit diesen Erklärungsansätzen zeigt, haben alle drei einen Einfluss auf die Identitätsentwicklung. In dieser Arbeit wird jedoch vor allem der Stellenwert des sozialisationstheoretischen Ansatzes betont.

2.3 Gendersensibles Handeln

Der Begriff „Gendersensibles Handeln“ bedeutet respektvoll auf die unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten einzugehen, indem Stereotype vermieden und die Vielfalt der Geschlechter anerkannt wird.

Gendersensibles Handeln kann nur stattfinden, wenn Genderkompetenz vorhanden ist, welche sich aus der Kombination von Sensibilität und dem Wissen über Gender ergibt.

„Genderwissen allerdings erschöpft sich weder in der Kenntnis von Unterschieden zwischen den Geschlechtern noch in einfachen Anleitungen zum Handeln, sondern erfordert eine angemessene Gendertheorie“ betont Faulstich-Wieland (2013, S.14) und warnt vor der Gefahr mit einem unreflektierten Verständnis von Geschlecht die Ungleichheit zu reproduzieren, statt zu beseitigen.

„Mit geschlechtersensibel, geschlechterreflektierend, geschlechterbewusst oder auch genderbewusst und ähnlichen Begriffen wird eine Haltung der Aufmerksamkeit und des bewussten Umgangs mit geschlechterbezogenen Zusammenhängen sowohl bei Kindern als auch bei den Pädagoginnen und Pädagogen selbst bezeichnet“ (Rohrmann & Wanzeck-Sielert, 2018, S.153).

Gramespacher und Voss (2019) nennen eine „kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit der Kategorie Geschlecht“ (S.118) als ausschlaggebend für gendersensibles Handeln. Sie verweisen auf das Konzept der „Reflexiven Koedukation⁶“ nach Faulstich-Wieland (1991) und das Konzept der Genderkompetenz (vgl. Faulstich-Wieland, 2013). Das heisst pädagogische Fachkräfte reflektieren ihr eigenes Verhalten und erweitern ihre Beobachtungsfähigkeit, um die Herstellung von Geschlechterverhältnissen zu erkennen (ebd.).

⁶ Die reflexive Koedukation nach Faulstich-Wieland bedeutet, Jungen* und Mädchen* ein Lernumfeld zu bieten, das möglichst frei von Stereotypisierung ist. Dies beinhaltet eine selbstreflexive Auseinandersetzung. Unterrichtsinhalte sollen Mädchen* und Jungen* gleichermaßen ansprechen und ihnen einen Handlungsspielraum eröffnen, in dem sie ihre individuellen Potenziale ausschöpfen können (Faulstich-Wieland, 1991).

2.4 Konzepte der PMT⁷

Fischer (2019) beschreibt die PMT als ganzheitliches Konzept der Persönlichkeitsentwicklung, das die motorische und psychische Entwicklung fördert über die Medien Wahrnehmung und Bewegung. Der Verband Psychomotorik Schweiz (2025) beschreibt die PMT als Angebot zur Unterstützung in den Bereichen Bewegungskompetenz, Selbstständigkeit, Sozialkompetenz und dem Vertrauen in sich und andere.

In der PMT als entwicklungsförderndes Angebot haben das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeit somit einen grossen Stellenwert. Die Identität und das Selbstkonzept sind eng verwoben und hängen mit dem eigenen Körper und dem Bild, das ein Mensch von sich und seinem Körper hat, zusammen. In der PMT wird versucht, ein positives Selbstbild aufzubauen und die Kinder in ihrem Selbstwert zu stärken. Über Bewegung sollen positive Erfahrungen mit dem eigenen Körper und der eigenen Person gemacht werden (Zimmer, 2019).

2.4.1 Identität und Selbstkonzept in der PMT

Die Identität und das Selbstkonzept sind wichtige Konstrukte zur Beschreibung der Entwicklung eines Menschen. Die Identität wird von der Wahrnehmung des eigenen Körpers beeinflusst. Das Bild, das Menschen von sich haben verändert sich im Laufe der Entwicklung und hängt vom soziokulturellen und geschichtlichen Kontext ab. Nach Zimmer (2019):

„[...] spiegeln sich [im Selbstbild] die Erfahrungen wider, die das Kind in der Auseinandersetzung mit seiner sozialen und materialen Umwelt gewonnen hat, ebenso Erwartungen, die von der Umwelt an das Kind herangetragen worden sind. So entwickelt jeder Mensch im Laufe seiner Biografie ein System von Annahmen über seine Person“ (Zimmer, 2019, S.50).

Diese Erfahrungen fügen sich zu einer Einstellung zum eigenen Selbst zusammen, die als Selbstkonzept bezeichnet werden kann (Zimmer, 2019). Dieses ist eng verbunden mit der Identität, die Zimmer (2019) wie folgt beschreibt: „Die Identität ist ein psychologisches Konstrukt; sie entsteht durch Verarbeitung der Erfahrungen, die eine Person über sich selbst in Auseinandersetzung mit ihrer materialen und sozialen Umwelt macht“ (S.51).

Besonders in den ersten Lebensjahren gewinnt das Kind Wissen über sich selbst durch die Bewegung und den Körper (Zimmer, 2019). In der Kindheit bildet sich das Selbstkonzept vor

⁷ An dieser Stelle wird nur auf die wichtigsten Punkte der Identität aus Sicht der PMT eingegangen, obwohl andere Themen wie beispielsweise die Wahrnehmung oder Motorik in der PMT ebenfalls wichtige Themen sind. Aufgrund des Umfangs wird an dieser Stelle jedoch nicht weiter darauf eingegangen.

allem über körperliche Erfahrungen. Mit zunehmender kognitiver Leistungsfähigkeit entwickelt sich dieses weiter und integriert Gedanken und Gefühle zur eigenen Person, sowie die Sichtweise von Anderen. Denn Identität entsteht immer in Auseinandersetzung mit der Umwelt und durch die Beziehung zu anderen Menschen (Siegler et al., 2014). In diesem Sinne sollte auch in der PMT das Geschlecht und die Geschlechtsidentität eine wichtige Rolle spielen.

2.4.2 Bio-psycho-soziales Modell

Als ganzheitlicher Ansatz bezieht die PMT vielschichtige Informationen aus der Lebensrealität der Kinder ein. An der HfH Zürich wird die Entwicklung des Kindes im Hinblick auf das bio-psycho-soziale Modell betrachtet. Das Modell wurde 1976 von Engel entwickelt und wird zur Erklärung von Störungsbildern genutzt. Hövel, Behringer und Link (2024) betonen die Wichtigkeit der Nutzung solcher Erklärungsansätze in der Pädagogik, um pädagogisch-therapeutisch adäquate Massnahmen ergreifen zu können.

Im bio-psycho-sozialen Modell wird die Wechselwirkung biologischer, psychischer und sozialer Faktoren betrachtet. Dadurch ergibt sich ein ganzheitlicher Ansatz zur Betrachtung der jeweiligen Situation einer Person. Neben biologischen (z.B. körperlichen) Faktoren werden also auch psychologische (z.B. emotionale) Faktoren, sowie soziale Faktoren (z.B. kulturelle Normen) betrachtet.

In dieser Arbeit wird besonders die Relevanz der sozialen Faktoren betrachtet, da diese in der PMT in Bezug auf Geschlecht bisher wenig Beachtung finden.

3 Forschungsmethodik

3.1. Zusammenstellung des Literaturkorpus

Mit einer Literaturanalyse wird versucht, die Fragestellungen zu beantworten. Hierfür wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, bei der folgende Fachdatenbanken durchsucht wurden: Fachportal Pädagogik, BASE, Ebsco (MEDLINE, APA, ERIC, Education Source, GreenFILE und PSYNDEX) sowie Google Scholar.

Diese dient, um in Form einer Entwicklungsarbeit eine Checkliste für gendersensibles Handeln in der PMT zu entwickeln.

Für die Recherche wurden in den genannten Datenbanken folgende Begriffe und Begriffskombinationen genutzt:

Fachportal Pädagogik	Psychomotorik und Geschlecht, geschlechtersensibles Handeln in der Psychomotorik, Identitätsentwicklung und Geschlecht, Gendersensibles handeln und
----------------------	---

	motorische Entwicklung, Geschlecht und motorische Entwicklung
BASE	Psychomotorik und Geschlecht, Psychomotorik und Geschlechtersensibles Handeln, Identität und Geschlecht in der Psychomotorik, motorische Entwicklung und Geschlecht, Identität Geschlecht Psychomotorik, Identität Geschlecht mittlere Kindheit, Identität Geschlecht Kindheit, Gender Psychomotorik
EBSCO (Peer-reviewed)	Psychomotorik AND Geschlecht, Psychomotorik AND Geschlecht AND Identität, Psychomotorik AND Geschlechtsidentität, psychomotor therapy AND genderidentity, motorische Entwicklung AND Gender, Psychomotorik AND Identität, psychomotor therapy AND identity, psychomotorik AND geschlechterbewusstes Handeln, Psychomotorik AND Gender, perceptual motor learning perceptual motor learning AND gender
Google Scholar	Psychomotorik Geschlecht, Psychomotorik Geschlechtersensibles Handeln, Psychomotorik geschlechterbewusstes Handeln

Darüber hinaus wurde der Bibliothekskatalog genutzt, um nach relevanten Artikeln in Sammelbänden und Fachbüchern zu suchen, sowie für Begriffserklärungen im Bereich der PMT, Entwicklungspsychologie, Soziologie und Geschlechterforschung. Ebenfalls diente die Suche auf Swiscovery und Zotero als Ausgangslage der Arbeit.

Da die Suche zu Gender/Geschlecht/geschlechtersensiblen/gendersensiblen Handeln in Kombination mit PMT nur wenige Treffer ergab, wurde auch nach der Kombination Gender/Geschlecht/geschlechtersensiblen/gendersensiblen Handeln mit Sport und Pädagogik gesucht.

Gemäss folgender Einschlusskriterien wurden die Rechercheresultate reduziert:

- Die Publikationen thematisieren das frühe und mittlere Kindesalter bis zum 12. Lebensjahr
- Auf Ebsco wurde die Einschränkung „peer-reviewed“ gewählt, um die Qualität der Publikationen sicherzustellen
- Die Publikationen sind in deutscher Sprache veröffentlicht
- Die Publikationen sind als Volltext über die Ressourcen der HfH erhältlich
- Die Publikationen untersuchen den Zusammenhang von Geschlecht und Identitätsentwicklung oder befassen sich mit den Unterschieden der Identitätsentwicklung zwischen den Geschlechtern. Oder sie untersuchen die Thematik Geschlecht im Kontext der PMT. Ausserdem befassen sich die Publikationen mit der Thematik Geschlecht in der Pädagogik oder dem Sport
- Die Publikationen beziehen sich nicht auf ein spezifisches Störungsbild wie ASS, ADHS, etc.

Ein grosser Teil der Literatur stammt aus dem Jahr 2020 oder früher. Neuere Werke wurden kaum gefunden. Es wurde daraus geschlossen, dass diese Publikationen immer noch relevant sind und das Thema weiterverfolgt werden sollte.

Als weitere Methode zur Literatursuche wurde das Schneeballsystem gewählt. Hierbei werden die Literaturhinweise und Quellenverzeichnisse von bereits bekannter Literatur genutzt, um weitere potenzielle Quellen zu identifizieren. Diese Methode wurde für die Suche nach Quellen zur Beantwortung der Fragestellung sowie für den ersten Abschnitt der Arbeit mit Erklärungen zu zentralen Begriffen und Konzepten genutzt. Anhand von Titel und Abstract wurden potenziell relevante Publikationen identifiziert.

Als Ausgangspunkt der Schneeballmethode dienten die folgenden Artikel:

- Abeck, I. (2020). Kinder in Bewegung zwischen Doing und Undoing Gender. Überlegungen zu einer geschlechterbewussten Haltung in der psychomotorischen Praxis. *Motorik 2020*, 2, 60-65.
- Böcker-Giannini, N. (2020). Zur Bedeutung von Geschlecht im Bewegungshandeln pädagogischer Fachkräfte. *Motorik 2020*, 2, 78-84.
- Gramespacher, E., Hermann, C., Ennigkeit, F., Heim, C., Seelig, H. (2020). Geschlechtsspezifische Sportsozialisation als Prädiktor motorischer Basiskompetenzen – Ein Mediationsmodell. *Motorik 2020*, 2, 69-77.
- Gramespacher, E., Rayling, S., Voss, A. (2020). Geschlecht – (k)ein Thema für die Psychomotorik? *Motorik 2020*, 2, 85-92.
- Voss, A. (2020). Geschlechtergerechtigkeit in der psychomotorischen Praxis. *Motorik 2020*, 2, 92-93.
- Welsche, M. (2015). Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter. Entwicklungspsychologische Perspektiven, Stellenwert in und Bedeutung für die

Psychomotorik. In *Forschungsansätze und Methodendiskussion: von prä- und perinatalen Erfahrungen, Identitäten und Geschlechterkonstruktionen bis körperorientierten Methoden in der Psychomotorik und Motologie* (S.37-51). Marburg: wvpm.

3.2 Auswertung

Anhand der Ergebnisse der Literaturanalyse wurden Schlussfolgerungen für die PMT gezogen und in eine Checkliste überführt, die im Berufsalltag angewendet werden kann. Die Ergebnisse werden in Kapitel 4 beschrieben und anhand der Checkliste und der Beantwortung der Fragestellungen in Kapitel 5 zusammengeführt.

4 Auswertung zu Sport, Pädagogik und PMT

4.1 Erkenntnisse aus dem Sport

Die Bewegung ist in der PMT ein zentrales Element, da Kinder über Bewegung viel mehr tun, als nur einen Ortswechsel zu vollziehen. Die Bewegung kann beispielsweise eine explorative, kommunikative oder expressive Funktion haben (Zimmer, 2019). Da Geschlecht über Bewegung dargestellt wird, ist Gender auch im Sport relevant. Im folgenden Abschnitt werden Erkenntnisse aus dem Sport zusammengetragen, um diese auf die PMT zu übertragen.

4.1.1 Der Einfluss von Sozialisation auf das Sporttreiben

Sozialisation im Sportunterricht

Die Sport- und Bewegungssozialisation vollzieht sich u.a. im Sportunterricht, dieser bietet einen Handlungsrahmen, der zu Dar- und Herstellung von sozialen Zugehörigkeiten führt und Praktiken beeinflusst, die Geschlecht verdeutlichen (Gieß-Stüber & Sobiech, 2017). Damit nimmt geschlechtsbezogene Differenzierung im Sportunterricht einen grossen Platz ein. Gieß-Stüber und Sobiech (2017) stellen fest, dass der Sportunterricht geprägt ist von gesellschaftlichen Vorstellungen über Geschlecht. Es wird von einer „natürlichen“ Differenz der Geschlechter ausgegangen, die sich in Sportlehrplänen widerspiegelt. Diese Differenz wird auch auf Ebene der Sportlehrkräfte verstärkt, die sich durch Geschlechtszugehörigkeit, Biografie und Haltung zeigen. Dadurch ergeben sich Unterschiede in der Förderung und einhergehend in der Leistung der Schüler*innen (ebd.).

Auf der Ebene der Schüler*innen ist die Aufteilung nach Geschlecht besonders in Bezug auf die Zugehörigkeit relevant. Somit wird der Sportunterricht genutzt „für die Her- und Darstellung verschiedener sozialer Zugehörigkeiten“ (ebd, S.273). In Anlehnung an Gildemeister und Robert (2008) betonen die Autor*innen (2017) die Rolle der Peers für die Anerkennung der Gruppenzugehörigkeit. Sportunterricht und Sport sind geprägt von einer zweigeschlechtlichen Sozialisation, die sich auf allen Ebenen niederschlägt. Gieß-Stüber & Sobiech (2017) betonen:

„Das bedeutet nicht, dass Geschlecht omnipräsent ist. Eine Aktualisierung hängt wesentlich von der Unterrichtsgestaltung ab“ (S.277).

Aus den von Gieß-Stüber & Sobiech (2017) analysierten Studien ergibt sich, dass Jungen* und Mädchen* eher Sportarten wählen, die mit ihrem Geschlecht konnotiert sind. Jungen* üben beispielsweise eher Mannschaftssportarten aus als Mädchen*. Diese Differenz zeigt sich auch in der Studie von Gramespacher, Hermann, Ennigkeit, Heim und Seelig (2020a), welche im Folgenden genauer betrachtet wird.

Leistungsunterschiede durch Sportsozialisation

Gramespacher et al. (2020a) untersuchten, wie geschlechtsbezogene Sportsozialisation die motorischen Basiskompetenzen beeinflusst. Die Studie zeigt, dass ausserschulische Sportaktivitäten die motorischen Kompetenzen beeinflussen, wobei die Autor*innen vermuten, dass die Unterschiede nicht auf dem biologischen Geschlecht basieren, sondern auf geschlechtsspezifischer sportbezogener Sozialisation (Gramespacher et al., 2020a, 2022). Sie stellen fest: „Motorisches Lernen und der Erwerb motorischer Kompetenzen von Kindern hängen von der Sozialisation in den zentralen Instanzen Familie, Schule und Sportverein ab“ (Gramespacher et al., 2020a, S.71). Die Autor*innen analysierten Mediationseffekte in Bezug auf die Verbindung zwischen motorischen Leistungsunterschieden und geschlechtsspezifischer Sportsozialisation (Gramespacher et al., 2020a, 2022). Sie unterteilten die Sportarten in Mannschafts- und Individualsportarten sowie in die Bereiche „Sich-Bewegen“ und „Etwas-Bewegen“. Ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei „Etwas-Bewegen“ eine Interaktion zwischen Geschlecht und Sportvereinszugehörigkeit besteht (Gramespacher et al., 2020a). Auffällig ist die Differenz zwischen Jungen* und Mädchen*, die Mannschaftssportarten betreiben: Ein Drittel der Jungen* stehen nur 9% der Mädchen* gegenüber. In den Individualsportarten ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichener (ebd.).

Gramespacher et al. (2020a) schliessen, dass sich Geschlechtsunterschiede in den beiden Kompetenzbereichen durch Menge und Typ der Vereinssportaktivitäten erklären lassen, wenn diese als mediiierende Variablen in Betracht gezogen werden. Kinder, die in einem Sportverein tätig sind, erzielen bessere Leistungen als Kinder, die das nicht tun. Leistungsunterschiede können durch die Häufigkeit und Art des Sports erklärt werden. Die Studie zeigt, dass Geschlechtsunterschiede durch die Wahl des Vereinssports indirekt entstehen (ebd.).

Das Institut Schule und Profession (ISP-PHSG) kommt mit dem Ergebnisbericht 2023 zu ähnlichen Ergebnissen. In St. Gallen und Umgebung wurden die Motorischen Basiskompetenzen in Primarschulen anhand der EMOKK-Studie gemessen. Die Studie wurde durchgeführt, um aufzuzeigen, wo Fördermassnahmen angebracht wären, um „negative[n] Folgen für die physische und psychische Entwicklung vorzubeugen“ (ISP-PHSG, 2023, S.3f.). Bei dieser Studie zeigten sich seitens der Mädchen* etwas bessere Ergebnisse im „Sich-

Bewegen“, während Jungen* im Bereich „Etwas-Bewegen“ besser abschnitten. „Dieser geschlechtsspezifische Unterschied in den Kompetenzbereichen wurde bereits in früheren Erhebungen beobachtet und manifestiert sich bereits beim Eintritt in den Kindergarten“ (ebd., S.6). Das ISP-PHSG verweist nach Gramespacher et al. (2020a) auf die Unterschiede in der Sportsozialisation, welche diesen Ergebnissen zugrunde liegen könnten. Im Zuge dessen wird die Relevanz von spezifischer Förderung am Beispiel von Ballspielen aufgezeigt (ISP-PHSG, 2023).

Im vorangegangenen Abschnitt wurde deutlich, dass im Sport eine sozialisatorisch bedingte Schieflage besteht, die die Leistungen von Kindern beeinflusst. Damit zeigt sich die Relevanz der Beachtung der Kategorie Gender.

Ungleichheiten in der Sportpartizipation

Ausgehend von der oben genannten sozialen Ungleichheit befassen sich Gieß-Stüber, Fedorchenko und Fink (2023) in einem Beitrag mit dieser und zeigen Handlungsalternativen auf, um eine geschlechterinklusive Sportpädagogik zu ermöglichen. Dies geschieht durch die Entwicklung eines Modells der Geschlechtervielfaltskompetenz. Gieß-Stüber et al. stellen klar: „In unserem Beitrag inkludieren wir trans* und inter* Perspektiven⁸, da wir davon ausgehen, dass diese Gruppe von den Geschlechterverhältnissen im Sport stark betroffen sind“ (2023, S.150).

Obwohl die Welt des Sports heutzutage bereits diverser ist, gibt es immer noch Ungleichheiten in Bezug auf die Sportpartizipation, die auf Faktoren wie Gender, sozialem Status und kulturellem Hintergrund zurückzuführen sind (ebd.; Gramespacher et al., 2020a). Das Sportsystem ist geprägt von einer stark hierarchisierenden Geschlechterordnung, wodurch besonders Menschen, die den heteronormativen Vorstellungen nicht entsprechen, der Zugang erschwert wird. Gerade weil im Sport entlang binärer Kategorien unterschieden wird und der Körper im Zentrum steht, kann dies exkludieren sein. Da im Sport immer noch die als männlich assoziierten Sportarten die Norm bilden, bietet sich hier vor allem eine Identifikationsfläche für Männlichkeit (ebd.; Gieß-Stüber & Sobiech, 2017). Gieß-Stüber et al. schlussfolgern daraus:

„Der Charakter des Sozialsystems Sport wirkt sich auch auf Sportpartizipation und Präferenzsetzungen bei Sportarten aus. Menschen zieht es in Felder, die mit sozialer Anerkennung verbunden sind. So lässt sich nachvollziehen, dass Jungen/Männer kaum in sogenannten „Frauensportarten“ zu finden sind“ (2023, S.152).

⁸ Das Adjektiv „trans*“ steht als Überbegriff für die Erfahrung von Menschen, die sich nicht oder nicht ganz dem ihnen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zugehörig fühlen bzw. sich nicht mit diesem identifizieren. Im Gegensatz dazu steht „cis“, welches die Erfahrung beschreibt, dass Menschen sich dem ihnen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zugehörig fühlen. Inter* ist ein Adjektiv, das die Erfahrung beschreibt, nicht mit einem Körper geboren zu sein, der den normativen Vorstellungen von weiblich und männlich entspricht. Die Geschlechtsmerkmale dieser Personen bewegen sich also zwischen dem, was medizinisch als männlich oder weiblich definiert wird. Das Pendant dazu ist endo. Endo Personen werden nach der medizinischen Definition als eindeutig männlich oder weiblich zugeordnet. Inter* oder trans* Personen können sich mit verschiedenen Geschlechtsidentitäten identifizieren. Zum Beispiel als weiblich, männlich, nicht binär etc. (Gieß-Stüber et al., 2023).

Dabei wird sichtbar, dass Geschlechterstereotype für alle Geschlechter einschränkend sind und somit die Chancen auf vielseitiges Sporttreiben ausbleiben. Somit kann das heteronormative Männlichkeitsbild das Sportverhalten nicht nur von Mädchen*, sondern auch von Jungen* einschränken oder sich gar negativ auf deren Gesundheit auswirken. Noch deutlicher schlägt sich diese Einschränkung bei Menschen nieder, die nicht ins binäre System passen. Beispielweise werden Sportarten aufgrund von Angst vor Anfeindungen in Bezug auf sexuelle oder geschlechtliche Identität vermieden. Dies hat Auswirkungen auf die Sportpartizipation (ebd.).

Aus den vorliegenden Ergebnissen zeigt sich, dass es im Sport relevant ist, die sozialisatorischen Effekte zu berücksichtigen, die im Alltag wirken. Zudem wird ersichtlich, dass diese Einflüsse ab dem frühen Kindesalter Auswirkungen auf das Verhalten und die Leistung der Kinder haben. Es kann angenommen werden, dass geschlechtsspezifische bzw. vergeschlechtlichte⁹ Leistungsunterschiede in der Motorik direkt und indirekt durch die geschlechtliche Sportsozialisation bedingt sind (Gramespacher & Voss, 2019; Grampesapacher et al. 2020a, 2022).

Neben Sportangeboten kann die PMT hierbei eine wichtige Rolle spielen. Durch die Gestaltung genderbewusster Angebote und Reflexion kann den Kindern die Chance gegeben werden aus den genderstereotypen Vorstellungen auszubrechen. Dadurch kann der Prozess der Identitätsentwicklung auf vielfältigere Rollen zugreifen. Es sei jedoch angemerkt, dass die oben genannten Studien in einer binären Logik bleiben. Nicht-binäre und queere¹⁰ Identitäten werden nur im Beitrag von Gieß-Stüber et al. (2023) berücksichtigt.

4.1.2 Handlungsempfehlungen für gendersensibles Handeln im Sport

Gieß-Stüber et al. (2023) konstatieren, dass das Sportsystem von gesellschaftlichen Normen geprägt wird, dadurch aber auch die Chance bietet, diese zu verändern. Durch die Akzeptanz geschlechtlicher Vielfalt im Sport können die Geschlechterverhältnisse in Frage gestellt werden. Dies erfordert eine geschlechterinklusive Sportpädagogik, die besonders durch Geschlechtervielfaltskompetenz erzeugt wird.

„Dazu gehört die Reflexion von biologisch begründeten Glaubenssätzen, Wissen über die Manifestation von Differenz durch Sozialisation, die Macht von Geschlechterverhältnissen auf Strukturen und Individuen, Geschlechtersensible und -inklusive Sprache, Kompetenzen zur Förderung von geschlechtlicher Vielfalt durch

⁹ Hier wird dem Begriff «geschlechtsspezifisch» der Begriff «vergeschlechtlicht» beigelegt, um die sozialisatorischen Faktoren zu betonen und die biologischen Faktoren in den Hintergrund treten zu lassen.

¹⁰ „Queer“ ist ein Begriff für , deren geschlechtliche Identität und/oder sexuelle Orientierung sich nicht am normativen, zweigeschlechtlichen und/oder heterosexuellen System orientieren. Der Begriff wird als Selbstbezeichnung genutzt und daher unterschiedlich sowie nicht in allen Communities verwendet.

verschiedene pädagogische und didaktische Ansätze, Wissen um Diskriminierung und Ausschlüsse und der verantwortungsbewusste Umgang mit der Vorbildfunktion“ (Gieß-Stüber et al., 2023, S.171).

Um im Sport genderkompetent zu handeln, ergeben sich also drei wichtige Punkte: Es muss fundiertes Wissen in Bezug auf die Kategorie Gender vorhanden sein, es muss die Bereitschaft für geschlechtsbezogenen Selbstreflexion bestehen, und das eigene pädagogische Handeln muss vor diesem Hintergrund eingesetzt werden. Nur so können Geschlechterverhältnisse gerecht gestaltet werden (Faulstich-Wieland, 2013; Gieß-Stüber et al., 2023).

Der Ansatz der Geschlechtervielfaltskompetenz sollte nicht nur auf individueller, sondern auch auf struktureller Ebene zum Tragen kommen (Gieß-Stüber et al., 2023). Gramespacher et al. (2020a) empfehlen ausserdem, Fachkräfte in Bewegungspädagogik und Psychomotorik so auszubilden, dass sie Angebote entwickeln, die über genderstereotype Vorstellungen hinausgehen und die individuellen Bedürfnisse der Kinder ansprechen. Gieß-Stüber et al. (2023) erachten es als wichtig, eine geschlechtersensible Sprache anzuwenden, da mit einer geschlechtergerechten Sprache alle Geschlechter angesprochen und repräsentiert werden (ebd.). Ausserdem sei zu bedenken welche Gruppenkonstellation in der jeweiligen Situation sinnvoll ist. Abschliessend wird betont, wie zentral die Reflexionsfähigkeit der Lehrkräfte ist (ebd.).

Diese Überlegungen weisen Parallelen zu den Leitideen der PMT auf, denn Überlegungen zur Gruppenzusammensetzung und die Reflexion sind wichtige Schlüsselemente in der Therapie, genauso wie die Sprache als tragendes Instrument zum Einsatz kommt. Basierend auf Vorschlägen und Beiträgen aus dem vorangegangenen Abschnitt wird die Checkliste in Kapitel 5 entwickelt.

4.2. Erkenntnisse aus der Pädagogik

Da die PMT in der Deutschschweiz im Schulsystem verankert ist, wurden Studien aus dem Bereich der Pädagogik, die das Thema Gender behandeln analysiert. Dadurch können Schlussfolgerungen auf das Handeln in der PMT gezogen werden.

4.2.1 Die Rolle der betreuenden Personen

Doing und Undoing Gender in Kinderkrippen

Im Jahr 2015 wurde in der Deutschschweiz eine Videostudie von Vogt, Nentwich und Tennhoff zum Thema Doing und Undoing Gender in Kinderkrippen durchgeführt. Dabei wurde die Interaktion zwischen Betreuenden und Kindern im Hinblick auf Doing und Undoing Gender sowie die Dramatisierung und Dethematisierung von Geschlecht untersucht.

Diese Forschung zeigt, dass Gender in der frühen Kindheit zunächst keine relevante Kategorie ist. Geschlechtsbezogene Konstruktionsprozesse beginnen erst in institutionalisierten Erziehungskontexten wie Kindergarten und Schule (Vogt et al., 2015).

Vogt et al. (2015) kommen zu dem Schluss, dass das von den Kindern gezeigte Verhalten meist verstärkt wird, unabhängig davon, ob es sich um Doing oder Undoing Gender handelt, und es kaum Interventionen gibt, um Geschlechtergerechtigkeit im Sinne einer Infragestellung des gezeigten Verhaltens herzustellen.

Die Autor*innen stellen fest, dass die Kinder für geschlechtsuntypisches Verhalten nicht kritisiert werden. Ausserdem wird durch die Betreuenden das Undoing Gender durch Dramatisierung bestärkt, während das Doing Gender weniger hervorgehoben wird. Vogt et al. schlussfolgern: „Dies könnte als Beitrag zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter gewertet werden, da Geschlechterbinaritäten so nicht verstärkt werden“ (2015, S.242). Da meist das von den Kindern gezeigte Verhalten verstärkt wird, scheint es, als bedürfe es für eine geschlechtersensible Haltung Reflexion und Fortbildung für das Personal. Da wissenschaftliche Studien zur geschlechterreflektierenden Praxis in der frühen Kindheit jedoch fehlen, wird dies von Vogt et al. (2015) als Vermutung aufgestellt.

Wie bereits Vogt et al. (2015) untersucht auch Garbade (2023) Kinderkrippen aus einer Geschlechterperspektive, da Geschlechterstereotype sowohl im Umgang mit den Kindern als auch in der Arbeit der pädagogischen Fachkräfte eine Rolle spielen. Die Studie befasst sich mit den Fragen, welche Deutungsmuster die Fachkräfte hinsichtlich der Kategorie Gender haben, wie dieses im Alltag integriert wird und welche Rolle die Ausbildung dabei spielt (ebd.). Die zentralen Ergebnisse zeigen, dass die interviewten Fachkräfte das Thema Gender häufig vermeiden, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Sie entwickeln Strategien, um Gender entweder als irrelevant darzustellen oder die Thematik als bereits bearbeitet zu deklarieren. Ein weiterer wichtiger Punkt in Garbades (2023) Forschung ist, dass die Fachkräfte sich in einem Spannungsfeld zwischen vielfältigen Anforderungen bewegen. Geschlecht ist eine von vielen Dimensionen, mit denen Fachkräfte umgehen müssen, und wird von ihnen daher oft als nicht bearbeitungswürdig erachtet (ebd.). Zusammenfassend zeigt die Studie, dass es notwendig ist, neue Wege zu finden, die konkret und praxisorientiert Geschlechterreflexivität ermöglichen, ohne abstrakt oder normativ zu sein (ebd.).

Sozialisatorische Geschlechtsunterschiede im Bewegungsverhalten

Um den Hintergründen sozialisatorischer Geschlechtsunterschiede im Bewegungsverhalten von Kindergartenkindern auf den Grund zu gehen, führten Hunger und Zimmer (2012; Hunger, 2011, 2012) eine Studie durch, in der sie Erzieher*innen und Eltern zum Thema interviewten. Die Ergebnisse zeigten, dass die Erzieher*innen in Bezug auf die Geschlechterfrage eher sensibilisiert sind als die Eltern. Obwohl einige Erzieher*innen auf die soziale Bedingtheit des

geschlechtstypischen Verhalten verweisen, zeigt sich auf der Handlungsebene dennoch die Überzeugung einer Naturbedingtheit der Unterschiede zwischen Jungen* und Mädchen* bezüglich Körper und Bewegung. Aus diesem Grund finden sich in den Interviews immer wieder Aussagen seitens der Erzieher*innen, die auf die angebliche biologische Differenz zwischen den Geschlechtern abzielen. Dies wird in erzieherischen Massnahmen deutlich, wie etwa der Auszeit für Jungen*, um sich auszutoben. Hier werden den Jungen* Bedürfnisse aufgrund von Annahmen über das Geschlecht zugeschrieben, welche Mädchen* eher nicht zugeschrieben werden. Dementsprechend erhalten Jungen* mehr Gelegenheiten, ihre motorischen Fähigkeiten zu erproben und auszubauen. „Eine entsprechende körperliche Selbstzuschreibung, eine spezifische Erwartungshaltung und eine Ausbildung motorischer Fähigkeiten wird bei den Jungen also regelmäßig unterstützt, ohne dass dieses von den Erzieherinnen intentional gewollt ist“ (Hunger & Zimmer, 2012, S.3).

In Bezug auf geschlechtstypisches Körper- und Bewegungsverhalten in Familien stellen Hunger und Zimmer (2012) fest, dass Eltern zwar grösstenteils traditionelle Geschlechterklischees ablehnen, aber dennoch unbewusst nach diesen handeln. Beispielweise werden Jungen* von ihren Vätern eher zu Kämpfen und sportspezifischen Spielen aufgefordert und ermutigt, risikofreudiges Verhalten an den Tag zu legen als Mädchen*.

Weiter befassen sich Hunger und Zimmer (2012) mit der Wirkung von Symbolen. Diese zeigen im Bereich des Kommerzes zwei von Geschlecht abhängige Muster, durch die unterschiedliche körperliche Verhaltenserwartungen an die Kinder herangetragen werden.

„Mädchen und Jungen werden also auch hier – augenfällig und gleichsam unauffällig - am Geschlecht orientierte unterschiedliche Identitätsangebote im Bereich Bewegung gemacht. Da sich Kinder im Kindergartenalter noch stark an der Symbolik ausrichten, haben die Symbole auch im kindlichen Bewegungsspiel grosse Bedeutung. So ahmen Jungen in Bewegungssituationen ihre aktiven Helden nach, während Mädchen sich auf die ihnen angebotenen Figuren beziehen“ (Hunger & Zimmer, 2012, S.2).

Ab einem Alter von etwa vier Jahren zeigen die Kinder vergeschlechtlichte Verhaltensweisen, die auf ihre Sozialisation zurückzuführen sind. Sie zeigen das von ihnen erwartete Verhalten, welches in der Umwelt als typisch für Jungen*/Mädchen* gedeutet und daher weiter verstärkt wird (ebd.) Mädchen* werden zwar in ihrem Bewegungsverhalten nicht eingeschränkt, jedoch wird ihre Bewegung auch nicht explizit gefördert. Auf diese Weise bauen die Kinder ihre soziale geschlechtliche Identität anhand der gesellschaftlichen Erwartungen auf (ebd.). Hier wird deutlich, wie implizit die Identitätsentwicklung der Kinder beeinflusst wird, ohne dass dies explizit beabsichtigt ist.

Aus den vorangegangenen Abschnitten geht hervor, dass Kinder nicht frei von vergeschlechtlichten Zuschreibungen sind. Diese sozialisatorischen Faktoren spiegeln sich im

Bewegungsverhalten der Kinder wider. Wenn diese unreflektiert bleiben, können sie die Kinder in ihrer Bewegungsentwicklung und damit in ihrer Identitätsentwicklung einschränken.

Dem gilt es nicht nur in Kindergärten, sondern auch in der PMT entgegenzuwirken und durch eine reflexive Haltung gleiche Chancen für die Bewegungs- und Identitätsbildung zu bieten. Zudem wird deutlich, dass Kinder, die in die PMT kommen, bereits bestimmte Vorstellungen und Verhaltensweisen mitbringen, die von Gender geprägt sind.

Geschlecht in der Bewegungswahrnehmung der Fachkräfte

Wie sich im vorangegangenen Abschnitt zeigt, ist das Handeln der Betreuungspersonen eine wichtige Komponente für das Verhalten der Kinder. Daraus ergibt sich, dass auch die Bewegung dieser Personen und deren Erfahrungen und Vorstellung davon eine zentrale Rolle spielen.

Böcker-Giannini (2020) befasst sich mit der Relevanz der Kategorie Gender im Bewegungshandeln von Fachkräften. Sie nimmt Bezug auf das Verbundforschungsprojekt „Bewegung in der frühen Kindheit“ (BiK). In diesem Projekt wurden die „Motive zur Bewegung“ der interviewten Personen erörtert. Böcker-Giannini (2020) teilt die Bewegung auf in die beiden Pole „Bewegung ist Begrenzung“ und „Bewegung ist Freiheit“. Dies wird von der Autor*in mit den Motiven des Doing Gender erweitert zu den Motiven „Bewegung und Geschlecht sind Freiheit“ und „Bewegung und Geschlecht sind Begrenzung“ (ebd.).

Böcker-Gianni weist hin: „Doing Gender wird dabei im sozialkonstruktivistischen Sinne verstanden als ein Prozess, bei dem in ständiger Interaktion Geschlecht hergestellt wird“ (2020, S.80). Aus der Analyse der Interviews geht in Bezug auf die Bewegungsbiografie der Fachpersonen, sowie die alltäglichen Bewegungen hervor, dass die Bewegungen von Mädchen*/Frauen* eher mit dem Motiv „Bewegung und Geschlecht sind Begrenzung“ in Verbindung gebracht werden, beispielsweise aufgrund des Körpers oder der Kleidung. Ausserdem wird die Bewegung als kleinräumiger und drinnen beschrieben.

Im Gegensatz dazu wird das Bewegungsverhalten von Jungen*/Männern* durch die Aussagen der Interviewten eher als raumgreifend und nicht eingeschränkt beschrieben. Damit wird das Motiv „Bewegung und Geschlecht sind Freiheit“ eher mit dem männlichen Körper in Verbindung gebracht (ebd.). Auch in Bezug auf das Spielen beschreiben die Interviewten das Spiel männlich konnotierter Personen eher als draussen stattfindend und intrinsisch motiviert, während das Spiel der Mädchen* eher als drinnen, extrinsisch motiviert und am Tisch und damit begrenzt beschrieben wird. Weiblich konnotierte Personen werden zudem eher als grazil beschrieben und in diesem Zusammenhang mit körperkontaktlosen Sportarten, dem Tanzen oder Muszieren verbunden. Jungen* hingegen werden die Eigenschaften des Wild-Seins und Aktiv-Seins zugeschrieben, wodurch Spiele wie Kämpfen und Fussball mit ihnen assoziiert werden (Böcker-Giannini, 2017; Böcker-Giannini, 2020).

Hier zeigt sich deutlich, dass die eigenen Bewegungserfahrungen, sowie die Wahrnehmung der Fachpersonen auf die Kinder geprägt sind von vergeschlechtlichten Sichtweisen auf Bewegung und Körper.

4.2.2 Die Rolle der Institution

In der Videostudie von Vogt et al. (2015) wurde in der Interaktion der Betreuenden beobachtet, dass diese auch von der Organisationskultur der Kinderkrippe abhängt. In einer der untersuchten Einrichtungen wurde das Undoing Gender mehr verstärkt, und die Kinder zeigten weniger Doing Gender als in den anderen Krippen. Vogt et al. (2015) gehen von einer Wechselwirkung zwischen der Organisationskultur und dem Verhalten der Kinder aus. Auch in der Raumgestaltung fällt den Autor*innen auf, dass diese in der genannten Einrichtung geschlechtsneutraler gestaltet war (z.B. waren Puppen- und Bauecke nicht getrennt, und die Verkleidungen boten sowohl männlich und weiblich konnotierte Rollen). Vogt et al. ergänzen: „es ist darum denkbar, dass diese geschlechterreflektierende Gestaltung der Räume dazu führt, dass die Kinder insgesamt weniger den Geschlechterstereotypen gemäss ihre Spielaktivität wählen“ (S.242). Budde und Venth (2010) sowie Rohmann und Wanzeck-Sielert (2018) verweisen ebenfalls auf die Rolle der Institutionen und Organisation, die sich diesem Thema annehmen sollten. Durch die Thematisierung auf Leitungsebene und in der Organisationskultur wird deutlich, welche Themen als relevant und bearbeitungswürdig gelten.

4.2.3 Handlungsempfehlungen für gendersensibles Handeln in der Pädagogik

Im Folgenden werden Ergebnisse zusammengetragen, die der im oberen Abschnitt genannten Problematik entgegenwirken und Handlungsspielräume eröffnen.

Gendersensible Praxis durch Reflexion

Hunger und Zimmer (2012) plädieren für eine geschlechtersensible Bewegungserziehung, die ein selbstreflexives Verhalten seitens der Erzieher*innen erfordert, um die Entwicklungspotenziale der Kinder nicht einzuschränken. „Ziel der pädagogischen Arbeit in Kindertagestätten müsste sein, die Rahmenbedingungen für eine bewusste und auf Chancengleichheit ausgerichtete Erziehung und Bildung für Mädchen und Jungen zu verbessern“ (Hunger & Zimmer, 2012, S.4).

Garbade (2023) betont, dass für eine Veränderung im Umgang mit Geschlechterfragen in der Praxis ein kritischer Diversitätsbegriff entwickelt werden muss, der Diskriminierung anerkennt, eigene Privilegien reflektiert und Vielfalt als Normalität begreift. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Reflexion von Geschlechterstereotypen und die Auseinandersetzung mit Gender in der pädagogischen Praxis durch die Wahl von Spielmaterialien, verbalen Ansprache und die Reflexion der eigenen Haltung gefördert werden können.

Das Ziel der Geschlechterkompetenz sollte es sein, den Kindern die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen einen gerechten und flexiblen Raum zu schaffen, in dem sie individuelle Erfahrungen machen können. Eine genderkompetente Haltung heisst aber auch,

sich den Unterschieden zwischen Mädchen* und Jungen* bewusst zu sein und genau darum sein eigenes Verhalten zu hinterfragen und kritisch zu reflektieren (Butters & Spirig-Mohr, 2019; Steinmetz et al., 2013). Nur so können Pädagog*innen allen Kindern gerecht werden und diese in ihrer individuellen Entfaltung stärken.

Der Einfluss der Wahrnehmung der Betreuenden auf das Verhalten der Kinder

Butters und Spirig-Mohr (2019) stellen in ihrem Beitrag fest, dass das kindliche Spiel von geschlechtsspezifischen Klischees geprägt ist. Im Spiel zeigen sich geschlechtsabhängigen Unterschiede bei Kindern im Vorschulalter (Butters & Spirig-Mohr, 2019; Steinmetz, Spirig Mohr, Simoni, 2013). Durch diese Unterschiede ergeben sich andere Entwicklungsmöglichkeiten für Jungen* als für Mädchen* (Butter & Spirig-Mohr, 2019; Focks, 2016). Deutliche Unterschiede zeigen sich zudem im Verhalten und der Wahrnehmung von Erwachsenen (ebd.). „Ausgangspunkt für ein solches Verhalten sind die Vorstellungen darüber, wie Mädchen und Jungen bzw. Männer und Frauen typischerweise sind, was sie können und tun. Diese Rollenbilder prägen die Selbstwahrnehmung und die Geschlechtsidentität“ (Butters & Spirig-Mohr, 2019, S.43). Aus diesen Gründen verweisen Butters und Spirig-Mohr (2019; vgl. Gramespacher et al, 2020; Voss, 2020) auf die Wichtigkeit der Reflexionsfähigkeit von Fachkräften, welche Stereotypen entgegenwirken kann. Butters und Spirig-Mohr (2019), sowie Vogt et al. (2015) weisen auf das Projekt „Gender Loops“ (Krabel& Cremeser, 2008) hin, welches einen wichtigen Beitrag leistet für die Geschlechtergerechtigkeit und im folgenden Abschnitt genauer besprochen wird.

Verheissungsvolle Werke

In diesem europäischen Projekt wurde gezeigt, dass Jungen* eher als aktiv und wettbewerbsorientiert wahrgenommen werden. Mädchen* dagegen werden eher als ruhig und weniger körperbetont wahrgenommen. Deshalb entschied eine spanische Kita den Kindern Bewegungs- und Spielangebote zu machen, die im Kontrast zu den klassischen Vorstellungen stehen. Wöchentlich wurden Aktivitäten in geschlechtsgetrennten Gruppen angeboten. Mit den Mädchen* wurden Aktivitäten, die männlich konnotiert sind durchgeführt, wie das Spielen im Freien. Die Jungen* hingegen wurden mit Aktivitäten vertraut gemacht, die weiblich konnotiert sind, wie das Thematisieren von Gefühlen. Danach fand je ein Austausch des Erlebten zwischen den Gruppen statt. Nach einiger Zeit zeigten sich erste Veränderungen im Verhalten der Kinder. So spielten zum Beispiel Jungen* vermehrt spontan mit Puppen, und die Mädchen* fanden mehr Spass an körperlicher Betätigung (Krabel & Cremeser, 2008). Hier zeigt sich, wie eine gendersensible Haltung sich auf das Verhalten und die Interessen im Spiel der Kinder auswirken kann. Das Praxisbuch „Gender loops“ (ebd.), das aus diesem Projekt entstanden ist, bietet Instrumente, um ein geschlechtersensibles Handeln in Kitas zu erreichen. Diese Vorgehensweise könnte auf jegliche pädagogischen Angebote übertragen werden.

Butters und Spirig-Mohr (2019) weisen neben diesem Projekt auf das Projekt „Nicos Puppe und Sophies Lastwagen – Handbuch für die Beobachtung von Interaktionen zwischen pädagogischen Fachpersonen, Eltern und Mädchen und Jungen“ (Steinmetz et al., 2013) hin. Interaktionen zwischen Fachperson, Kindern und Eltern können mit einer Checkliste beobachtet und analysiert werden. Zudem beinhaltet das Handbuch Beispiele, Handlungsalternativen und Fragen zur Selbstreflexion. Steinmetz et al. (2013) decken in dem Werk Unterschiede im Verhalten der Geschlechter, genauso wie in den Reaktionen und der Wahrnehmung von aussen auf.

Garbade (2023) verweist auf ein Praxisbuch von Focks (2016) zum Thema, das praktische Vorschläge und theoretische Hintergründe zu einer geschlechterbewussten Pädagogik vereint. Focks (2016) hebt hervor, dass Geschlechtsidentitätsentwicklung von Kindern stark von gesellschaftlichen Strukturen abhängt. Das Praxisbuch bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und theoriebasierte Anregungen für gendersensibles Handeln, einschliesslich Empfehlungen auf institutioneller Ebene der Institution und Checklisten zur Selbstreflexion.

4.3 Erkenntnisse aus der PMT

In den vorangegangenen Abschnitten zeigt sich, dass es im Bereich Sport und Pädagogik bereits umfangreiches Wissen zum Thema Gender und dem Umgang damit gibt.

Obwohl sich in der PMT als pädagogisch-therapeutisches Angebot ähnliche Herausforderungen und Chancen im Hinblick auf Gender zeigen, werden diese bisher wenig behandelt. Im Folgenden werden daher Beiträge vorgestellt, die sich diesem Thema widmen.

4.3.1 Gender: eine vernachlässigte Kategorie in der PMT

Um der Frage nachzugehen, welchen Stellenwert Gender in der PMT hat, untersuchte Welsche (2015) einige Grundlagenwerke. In keinem der durchsuchten Werke spielt Geschlecht eine grössere Rolle. Zwar wird das Thema teils aufgegriffen, jedoch nicht weiter vertieft. Nach der Durchsicht einiger Standardwerke stellt Welsche fest: „Eine Bearbeitung des Themenkomplexes Geschlecht und dessen Bedeutung für die Psychomotorik findet allerdings auch hier nicht statt“ (2015, S.47). Bei Seewald (2007) wird die Geschlechtsidentität und die Geschlechterrollenfindung thematisiert, „allerdings entsteht auch hier keine weitere Auseinandersetzung mit geschlechtsbezogenen Fragestellungen. Dem Anschein nach findet eine Thematisierung der Bedeutung von Geschlecht im Kontext der Psychomotorischen Praxis zumindest im fachwissenschaftlichen Diskurs bisher nicht statt“, schlussfolgert Welsche (2015, S.48). Birk (2023) befasst sich mit dem Thema der Diversität in der PMT und konstatiert: „Themen, welche in der Psychomotorik/Motologie kaum diskutiert werden, sind u.a. sexuelle Orientierung, soziale Minderheiten, intergeschlechtliche Personen und queeren Menschen“ (S.169).

Gramespacher, Rayling und Voss (2020b) kommen zu einem ähnlichen Schluss. Sie untersuchten theoretische und empirische Beiträge aus der PMT auf deren Stellenwert von Gender und Geschlechterverhältnissen. Für diese Analyse wurden Monografien, Sammelband- und Fachzeitschriftenbeiträge zur PMT ausgewertet. Gramespacher et al. (2020b) präzisieren: „Damit verbunden sind Fragen danach, ob und wie (Zwei-) Geschlechtlichkeit hergestellt wird, und ob Ansätze ihrer Überwindung zu identifizieren sind“ (2020b, S.85). Gramespacher et al. (2020b) plädieren dafür, die Diskurse der sportwissenschaftlichen Gender Studies für die psychomotorische Theorie und Praxis zu nutzen, um „die Herstellungsmechanismen von Geschlecht systematisch zu identifizieren [...] und Geschlechterunterschiede als Ergebnis von Differenzierungen (Gildemeister/Robert 2008) zu beachten [...]“ (S.90f).

Zudem verweisen sie auf die Relevanz, geschlechterbezogene Themen in die Aus- und Weiterbildung der PMT aufzunehmen (Gramespacher et al., 2020b). In ihrer Analyse stellen die Autor*innen in den Studien zur Wirkung psychomotorischer Förderung fest, dass die Kategorie Geschlecht zwar existiert, aber nicht als Analysekategorie verwendet wird. In den Grundlagewerken der PMT stossen Gramespacher et al. auf „[...] heteronormative Vorstellungen mit binär strukturierten Rollenbildern [...]“ (2020b, S.87). Dabei wird vor allem auf die Entwicklungsaufgaben im Kindesalter fokussiert, die als geschlechtsspezifisch, altersabhängig und kulturell geprägt dargestellt werden. In der Analyse finden Gramespacher et al. heraus, dass „Ansätze zu einer spezifischen Jungen- und Mädchenförderung oft auf sozialisationsbezogenen, differenztheoretischen Vorstellungen fussen [...] offen bleibt aber, was diese Erkenntnis für die Theorie und Praxis der Psychomotorik bedeutet und differenzierende Aspekte fehlen ebenfalls“ (2020b, S. 88).

In der Analyse kristallisieren sich die Differenzierung zwischen Jungen* und Mädchen* heraus sowie eine daraus resultierende geschlechtsspezifische Behandlung. Dabei kritisieren die Autor*innen: „Allerdings stellt diese differenzierende Perspektive weder die Zweigeschlechtlichkeit an sich infrage, noch werden biologistische Geschlechterannahme dekonstruiert“ (2020b, S.88).

Gramespacher et al. kommen zu dem Schluss, dass die Kategorie Geschlecht in theoretischen Diskursen der PMT eine vernachlässigte Kategorie ist, „die noch selten gendertheoretisch reflektiert [wird]“ (2020b, S.90). Sie stellen fest, dass dadurch unreflektiert stereotype Vorstellungen reproduziert werden, was die Problematik weiter verstärken kann. Gramespacher et al. (2020b) weisen darauf hin, dass Jungen* häufiger im Fokus stehen als Mädchen*, obwohl beide Geschlechter gleichermassen von der PMT profitieren können. Sie plädieren für einen stärkeren Fokus auf Diversität, um sowohl Jungen* als auch Mädchen* in der PMT gerecht werden zu können (ebd.; Gramespacher & Voss, 2019).

Dieses Ungleichgewicht und die Fokussierung auf Jungen* spiegelt sich auch in der Statistik der Stadt Zürich wider, die die Kinder erfasst, die PMT in Anspruch nehmen. Dort machen Jungen* fast 80% der Kinder aus, die die Therapie in Anspruch genommen hatten (Fachstelle Psychomotorik Zürich, 2024).

Im Hinblick auf die Relevanz der Persönlichkeitsentwicklung in der PMT „müsste die Entwicklung der Geschlechtsidentität deutlicher als integraler Bestandteil der Persönlichkeit in Theorie und Praxis aufgegriffen werden“ (Gramespacher et al., 2020b, S. 90). Es wird betont, dass das Thema Gender explizit behandelt werden muss, um stereotype Vorstellungen nicht zu verfestigen (ebd.). Darüber hinaus befasst die PMT sich neben motorischen Themen auch mit sozialen Prozessen und sollte dem Geschlecht als soziale Kategorie daher grössere Bedeutung beimessen (ebd.).

Gramespacher et al. (2020b) weisen zudem darauf hin, dass die individuumszentrierte Perspektive der PMT und die strukturelle Perspektive des Themas Gender sich nicht ausschliessen. Tatsächlich ergänzen sich diese beiden Perspektiven und können zu einer umfassenderen PMT beitragen. Um vergeschlechtlichtes Verhalten zu erkennen und ihm entgegenzuwirken, ist es notwendig, das Individuum im Kontext gesellschaftlicher Strukturen zu betrachten. Aus der Perspektive des bio-psycho-sozialen Modells ist diese Sichtweise also unerlässlich, da das Kind von seiner sozialen Umwelt geprägt wird, die wiederum von den kulturellen und gesellschaftlichen Gegebenheiten beeinflusst wird.

4.3.2 Handlungsempfehlungen für gendersensibles Handeln in der PMT

Im vorherigen Abschnitt wurde aufgezeigt, dass es in der PMT an einer Professionalisierung im Bereich des gendersensiblen Handelns fehlt (Gramespacher et al, 2020b; Welsche, 2015). Eine geschlechterbewusste Perspektive ist jedoch notwendig, um Chancengleichheit zu fördern. Der Zusammenhang zwischen Bewegung, Körper, Geschlecht und Identität ist in der PMT bekannt (Abeck, 2020). Gender als soziale Kategorie sollte daher in der PMT berücksichtigt werden.

Gramespacher und Voss (2019) betonen, dass sich geschlechtsspezifische Unterschiede in der motorischen Entwicklung schon im frühen Kindesalter zeigen, weshalb eine gendersensible Herangehensweise erforderlich ist. Im folgenden Abschnitt werden Vorschläge zur gendersensiblen Gestaltung der PMT zusammengefasst, die auf entsprechenden Beiträgen basieren.

*Die Rolle der Psychomotoriktherapeut*in*

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten erwähnt, orientieren sich Kinder in Prozessen des Doing Gender an Anderen, um zu erlernen, welches Verhalten als angemessen gilt. Dies zeigt sich sowohl im Verhalten als auch in der Bewegung. Daher ist es wichtig, dass Fachkräfte sich

über die Herstellungsmechanismen von Geschlecht und über die Entwicklung von Identität und Geschlecht bewusst sind (Abeck, 2020).

Abeck führt aus: „Aufbauend auf der Reflexion der psychomotorischen Praxis, ermöglichen dann methodische und didaktische Kenntnisse, Geschlechtsvorurteile abzubauen und neue Erfahrungsräume zu schaffen“ (2020, S.62).

Selbstreflexive Haltung

Da die PMT zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern beiträgt, ist es unerlässlich, dass Fachkräfte im Bereich Gender über Wissen verfügen, das diese Entwicklung fördern kann (Abeck, 2020; Welsche, 2015). Dafür schlagen Gramespacher und Voss (2019) eine „kritisch-reflexive Auseinandersetzung mit der Kategorie Geschlecht“ (S.118) vor. Das heisst pädagogische Fachkräfte reflektieren ihr eigenes Verhalten und erweitern ihre Beobachtungsfähigkeit, um die Entstehung von Geschlechterverhältnissen im in der Bewegung der Kinder zu erkennen. Die Reflexionsfähigkeit und das Hinterfragen eigener stereotyper Vorstellungen sind daher ausschlaggebende Fertigkeiten (Hunger & Zimmer, 2012; Schäfer, 2020; Welsche, 2015). Eine geschlechterbewusste Haltung hilft, Unterschiede und Zusammenhänge, die geschlechtsbezogen sind, gezielt wahrzunehmen. Kinder können sich durch diese Haltung mit Geschlechtstypisierungen auseinandersetzen. So können die individuellen Bedürfnisse und Entwicklungen der (Geschlechts)identität unterstützt werden (Abeck, 2020).

Gendersensible Haltung

Die gendersensible Praxis in der PMT berücksichtigt die Individualität und die Bedürfnisse jedes Kindes, wobei diese im Kontext der sozialen Umwelt betrachtet werden. Durch das Thematisieren von Gender und geschlechtersensiblen Handeln haben Kinder die Möglichkeit, (Bewegungs-)erfahrungen zu machen, bei denen Geschlecht eine untergeordnete Rolle spielt. Zudem werden sie dafür sensibilisiert, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und ihre (Geschlechts-)identität zu entwickeln (Abeck, 2020; Schäfer, 2020).

Voss (2020) betont, dass Kinder die Möglichkeit haben sollten, facettenreiche Geschlechtervorstellungen in ihr Selbstbild zu integrieren und „anders“ zu sein. Damit unterstreicht sie die Rolle von Gender für die Entwicklung des Selbstbildes. Sie schlägt vor, die thematische Rahmung so anzupassen, dass vielfältige Bewegungsaktivitäten zur Verfügung stehen, die sowohl diverse Interessen als auch motorische Unterschiede der Kinder berücksichtigen (ebd.). Voss (2020) erklärt, dass klassische psychomotorische Schlüsselbegriffe wie Wahrnehmung, Selbstkonzept oder Körpererfahrungen mit Bewegungseinheiten korrespondieren, die auf Geschlechtergerechtigkeit abzielen.

Abeck (2020) erklärt, dass eine geschlechterbewusste Haltung die psychomotorischen Prinzipien ergänzt und zur Persönlichkeitsentfaltung sowie Selbstbildung in Bewegung beiträgt. So können Kinder durch reflektiertes Handeln der Therapeut*in ihr vollständiges Entwicklungspotenzial ausschöpfen.

Wissen zu Geschlecht aneignen

Ausserdem ist für eine geschlechtersensible Haltung das Wissen über Geschlechtsidentität, aber auch über die in und mit Bewegung stattfindenden Prozesse der Geschlechterkonstruktionen und Dekonstruktionen zentral. Bei der Gestaltung der Lektionen sollten also geschlechterrelevante Aspekte miteinbezogen werden. Zudem sollte durch die Reflexion der eigenen Geschlechts- und Bewegungsbiografie die Möglichkeit entstehen, das eigene Handeln zu hinterfragen und den Kindern so ein Modelllernen jenseits von geschlechertypischem Verhalten zu ermöglichen (Abeck, 2020). Abeck (2020) fasst in Anlehnung an Budde (2011), Focks (2011) und Sobiech (2010) zusammen, dass die Bewegungspraxis in Bezug auf gesellschaftliche, heteronormative und kulturelle Stereotype reflektiert werden sollte. Denn so können die Konstruktionsmechanismen von Geschlecht in Spiel und Bewegung erkannt und mit den Kindern thematisiert werden. Dadurch können andere geschlechtsuntypische Verhaltensweisen kennengelernt und erprobt werden.

Dominanz weiblicher Fachkräfte

Kritisch zu betrachten ist die Dominanz weiblicher Personen im Berufsfeld und die Vorstellungen zur vermeintlichen Dualität. Stattdessen sollte die Diskussion über die individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten der einzelnen Fachkräfte eröffnet werden. Dadurch kann die Frage nach dem Geschlecht in den Hintergrund treten (Böcker-Giannini, 2020). Daher ist „die Klärung der Rolle des/der Psychomotorikers/in (im Wissen, dass sehr viele Frauen im psychomotorischen Feld tätig sind)? [und der] Einfluss der Geschlechtszugehörigkeit“ (Welsche, 2015, S.50) ebenso von Bedeutung. Voss betont, dass den Fachkräften eine wichtige Rolle zukommt, da diese „mit gängigen Bewegungsklischees brechen können“ (Voss, 2011, S.53).

Spiel und Bewegungsphasen gendersensibel gestalten

Im Einklang mit den Leitideen der PMT sollte eine offene Gestaltung stattfinden, bei der die Kinder ihre Ideen und Interessen einbringen können (Abeck, 2020; Schäfer, 2020; Voss, 2020). Somit bietet sich die Möglichkeit, Körper- und Bewegungsvorstellungen sowie Vorurteile der Kinder, die geschlechtsbezogen sind, zu thematisieren. Hinsichtlich der Geschlechtsidentität kann mit den Kindern nach einer Bewegungsphase das Erlebte reflektiert werden (Schäfer, 2020). Abeck betont: „Welches Geschlecht zu meiner Identität gehört, schwingt dabei auch in der Bewegung mit und sollte in der Psychomotorik thematisiert werden“ (2020, S.63).

Die Therapeut*in kann den Kindern Spielimpulse bieten, die unabhängig vom Geschlecht sind oder bewusst geschlechtertypische Spiele vermeiden. Vor dem Hintergrund des Doing Gender können die Fachpersonen die Spiel- und Bewegungshandlungen der Kinder sowie ihre Angebote reflektieren (Abeck, 2020; Böcker-Giannini, 2020). Nicht in allen Spielen und Situationen steht das genderspezifische Verhalten im Vordergrund; auch dessen sollten sich Therapeut*innen bewusst sein. Daher ist es umso wichtiger, das geschlechterspezifische Wissen zu besitzen und die Situationen auf vielfältige Weise interpretieren und Impulse geben zu können (Abeck, 2020; Voss, 2020).

Rollenspiel und Geschichten

Eine weitere Möglichkeit zur Thematisierung von Geschlecht bietet das Rollenspiel. Abeck (2020) sieht darin eine Chance, mit den Kindern Geschlecht zu thematisieren, z.B. indem erfragt wird, welches Geschlecht ihre gespielte Rolle hat und welches nicht. Sie betont:

„Es ist hier wichtig, im Austausch nicht in der Zweigeschlechtlichkeit zu verharren oder diese noch zu verstärken, indem z.B. hervorgehoben wird, dass Mädchen – als kontrastierende Gruppe zu den Jungen – auch das Recht haben, Feuerwehrfrauen oder Monster sein zu können.“ (Abeck, 2020, S.63).

Ähnlich wie das Rollenspiel bieten sich Geschichten an, in denen die Kinder zum Beispiel Tierrollen übernehmen, die keinem spezifischen Geschlecht zuzuordnen sind, oder aber Figuren aus Märchen, die mit klassischen Geschlechterrollen brechen (Voss, 2020).

Die Chance von homogenen Gruppen

Bewegungsangebote, die an Kinder im Primar- oder Kindergartenalter gerichtet sind, sind meist koedukativ gestaltet. Dadurch wird jedoch die Chance verpasst die Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern, statt zwischen den Geschlechtern zu erkennen. In homogenen Gruppen zeigen sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern oft deutlicher. Dadurch kann der Fokus vom Geschlecht weggerückt werden. Einerseits lernen die Kinder so die Vielfalt untereinander kennen, andererseits können die Stereotype in Bezug auf geschlechtertypisches Verhalten der Fachperson abgebaut werden (Abeck, 2020). Wenn mit homogenen Gruppen gearbeitet wird, sollte beachtet werden, dass ein Austausch zwischen den Gruppen oder eine gemeinsame Reflexion gewinnbringend sein kann, wie im Projekt «gender-loops» festgestellt wurde (Krabel und Cremeser, 2008).

Da in der PMT die Gruppen von der Therapeut*in zusammengestellt werden, bietet sich also die Chance die Gruppenkonstellation unter dem Gesichtspunkt Gender zu betrachten.

Die Rolle von Material und Raum

Neben den Bewegungsangeboten ist es auch für die Raumgestaltung und das Material sinnvoll, Überlegungen bezüglich Gender anzustellen (Abeck, 2020; Böcker-Giannini, 2020).

Es ist ratsam, vielfältige Bewegungsaktivitäten anzubieten und diese mit Material zu gestalten, das nicht stereotyp besetzt ist (Voss, 2020). Zum Beispiel Rollbretter, Wäscheklammern und Reissäcke, „die grob- und feinmotorische, koordinative und auch konzentrative sowie entspannende Bewegungserfahrungen ermöglichen“ (Voss, 2020, S.94; Abeck, 2020). In der PMT bietet sich die Chance, dass im Raum meistens viel Material vorhanden ist, das nicht stereotyp besetzt ist.

Die Rolle der Struktur und Organisation sowie der Aus- und Weiterbildung

Gramespacher und Voss (2019) fordern eine Professionalisierung im Bereich der Diversität auf Ebene der Organisations- und Qualitätsentwicklung von pädagogischen Einrichtungen und führen aus: „Professionsbezogene Forschungen im Kontext von Geschlecht, Diversität und Bewegungsbildung sollten Fragen danach bearbeiten, wie sich Geschlecht zu anderen Heterogenitätsdimensionen frühkindlicher Individualität und Identität verhält; auch unter Einbezug des Themas Inklusion“ (S. 118). Diese Forderung und der verbundene Vorschlag können auf die PMT übertragen werden. Schäfer (2020) betont ebenfalls die Wichtigkeit „gemeinsame Leitlinie[n] bezüglich des Themas Gender und im speziellen Gender in psychomotorischen Angeboten zu besprechen und zu vereinbaren [...]“ in den jeweiligen Einrichtungen oder Institutionen (S.67).

Wie auf der Organisationsebene sollte auch in der Aus- und Weiterbildung der Kategorie Gender mehr Beachtung geschenkt werden, um methodisch-didaktische Konzepte auf ihre Wichtigkeit für die Konstruktion von Geschlecht zu überprüfen und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen (Böcker-Giannini, 2020; Gramespacher et al. 2020b) und um „in der Ausbildung zur Reflexion eigener Geschlechterrollenzuschreibung an[zu]regen als Ausgangsbasis für professionelles geschlechtersensibles Handeln“ (Welsche, 2015, S.50). Dazu gehört ebenfalls die gendersensible Sprache, weshalb auch diesem Thema mehr Relevanz in der Ausbildung zugesprochen werden sollte (Böcker-Giannini, 2020; Hunger & Zimmer, 2012). Neben den klassischen Themen der PMT sollten in der Aus- und Weiterbildung auch Themen wie das Doing Gender mit Fachwissen angereichert werden. Mit diesem Wissen können die Therapeut*innen dazu beitragen, dass Kinder Geschlecht als etwas Vielfältiges wahrnehmen und Geschlechterstereotype vermieden oder besprochen und reflektiert werden können (Böcker-Giannini, 2020).

5 Diskussion und Produkterstellung

5.1 Pointierte Beantwortung der Fragen

- **Welche Erkenntnisse zeigen sich in der aktuellen Literatur bezüglich des Einflusses der Kategorie Gender auf die Identitätsentwicklung von Kindern?**

In der Analyse der vorgestellten Studien und Fachbeiträgen zeigt sich, dass die Identitätsentwicklung neben kognitiven und biologischen Einflüssen sozialisatorischen Einflüssen unterliegt. Die Geschlechtsidentität spielt in diesem Prozess eine relevante Rolle. Durch den Einfluss von gesellschaftlichen Erwartungen und Haltungen wird die Entwicklung massgeblich beeinflusst. So zeigen Kinder das von ihnen erwartete, vergeschlechtlichte Verhalten, welches als typisch Junge*/Mädchen* gewertet und weiter verstärkt wird (Hunger & Zimmer, 2012). Einerseits passen Kinder ihr Verhalten an die Erwartungen an, andererseits schauen sie sich Verhalten bei anderen ab. In Prozessen des Doing Gender wird die Geschlechtsidentität dargestellt und ausprobiert. Damit findet eine Differenzierung auf Basis sozialer Kategorien statt (Gildermeister & Robert, 2008). Diese Zweiteilung führt dazu, dass Leistungs- und Interessensunterschiede entstehen und verstärkt werden, was an dem Beispiel des Sports deutlich wird (Giess-Stüber & Sobiech, 2017; Gramespacher et al., 2020a). Ausserdem zeigen sich die Unterschiede in dem, was Erwachsene den Kindern zutrauen (Böcker-Giannini, 2020). Dadurch werden Entwicklungschancen und Identifikationsmöglichkeiten versäumt, die den Kindern implizit vorenthalten werden. Es wird deutlich, dass die Kategorie Gender eine relevante Rolle in der Identitätsentwicklung von Kindern spielt, diese jedoch oft übersehen oder als nicht relevant gewertet wird (Garbade, 2023).

- **Welche Schlussfolgerungen zur Unterstützung der Identitätsentwicklung von Kindern durch gendersensibles Handeln lassen sich aus der Literatur für die Praxis in der PMT ableiten?**

Mithilfe der Checkliste in diesem Kapitel kann in der PMT gendersensibel gehandelt werden. In der analysierten Literatur wurde immer wieder die Wichtigkeit der Reflexionsfähigkeit und des Wissens zum Thema Gender betont (Abeck, 2020; Gramespacher et al., 2020b; Hunger & Zimmer, 2012; Schäfer, 2020). Daher sollten sozialisatorische Einflüsse mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. In diesem Zusammenhang wird die Relevanz der Rolle der Fachpersonen hervorgehoben, da sie massgeblich die Wahrnehmung und die Haltung der Kinder sowie ihre eigene Sicht auf diese mitbestimmen. Damit rückt auch die Bedeutung der Ausbildung und Organisation von Institutionen in den Fokus, da diese den grösseren Rahmen um dieses System bilden. An diesen Orten sollte dem Thema Relevanz zugesprochen werden, damit es in den praktischen Berufsalltag einfließen kann.

Im Sinne des bio-psycho-sozialen Modells wird deutlich, dass neben den biologischen und psychologischen Einflüssen, die auf die Kinder wirken, das soziale Umfeld eine zentrale Rolle spielt, was wiederum die Bedeutung der sozialisatorischen Einflüsse betont. Das heisst, Psychomotoriktherapeut*innen können die Kinder in ihrer Identitätsentwicklung ideal unterstützen, indem sie diese Wechselwirkung kennen, verstehen und kritisch reflektieren.

Mit empirischem Wissen und einer angemessenen Reflexionsfähigkeit in Bezug auf Gender kann die PMT ein Raum sein, an dem neue Perspektiven eröffnet werden und ein diverser Umgang mit (Geschlechter-)rollen gefunden werden kann. Sie kann ein Feld zum Experimentieren und Explorieren von Bewegung und Geschlechterrollen jenseits der herkömmlichen Standards bieten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kategorie Gender eine wichtige Rolle in der Bewegungssozialisation spielt und somit auch für die Bildung der Identität von Bedeutung ist. Aus den angeführten Studien geht hervor, dass sich durch unterschiedliche Rollenerwartungen die Bewegung, die Partizipation und die Identität je nach Geschlecht und Sozialisation sehr divers entwickeln können. Deshalb ist es von grosser Relevanz in der PMT gendersensibel zu handeln.

Im folgenden Abschnitt wird die Checkliste vorgestellt, die als Hilfsmittel für den Berufsalltag dienen soll.

5.2 Checkliste für gendersensibles Handeln in der PMT

Die Checkliste orientiert sich an Abeck (2020), Focks (2016), Garbade (2023), Gramespacher et al. (2023), Hunger & Zimmer (2012), Krabels & Cremeser (2008), Schäfer (2020), Steinmetz et al. (2013).

Sie soll Psychomotoriktherapeut*innen Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wie sie im Berufsalltag gendersensibel arbeiten können. Dabei spielen insbesondere Fragen zur Selbstreflexion eine entscheidende Rolle. Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit., sondern soll vielmehr als Anregung dienen.

Selbstreflexion

Vergangenheit

- Mit welchen Geschlechterrollen bin ich aufgewachsen?
- Wann habe ich mich benachteiligt/ privilegiert gefühlt aufgrund meines Geschlechts?
- Gab es in meiner Kindheit geschlechtstypische Erwartungen an mich?
- Entsprach ich den geschlechtstypischen Erwartungen?
- War ich ein „wildes“ oder ein „ruhiges“ Kind?
- Wie habe ich mich als Kind bewegt? Was habe ich gern gespielt?

Gegenwart

- Was weiss ich heute zum Thema Gender?
- Was weiss ich über soziale Konstruktionsmechanismen?
- Was ist für mich typisch weiblich/männlich?
- Welches Bewegungsverhalten ist für mich typisch weiblich/männlich?
- Wie stelle ich Geschlecht dar?
- Wann verhalte ich mich typisch weiblich/männlich?
- Wie bewege ich mich? Welche Bewegungsmuster vermeide ich?
- Wie reagiere ich auf geschlechtsuntypisches Verhalten?
- Rede ich mit den Müttern* anders als mit den Vätern*? Welche Kompetenzen schreibe ich wem zu?

Beobachtung

- Welches Bewegungsverhalten zeigen die Kinder?
- Was sind die individuellen Bedürfnisse und Interessen der Kinder?
- Was für typisches/untypisches Verhalten in Bezug auf Gender zeigen die Kinder?
- Wie stellen die Kinder Geschlecht dar?
- Verallgemeinere ich, wenn ich Kinder beobachte? (z.B. die vorsichtigen Mädchen*)

Kommunikation und Sprache

- Spreche ich anders mit Mädchen* als mit Jungen*?

- Verwende ich inklusive Sprache und neutrale Formulierungen (z.B. Lehrperson oder Schüler*innen)?
- Weiblichkeit- und Männlichkeitskonstruktionen vermeiden (z.B. statt: „ich brauche starke Jungs“ sagen: „wer kann mir helfen“).
- Verallgemeinerungen wie „die Mädchen“ oder „die Jungen“ vermeiden.
- Wer wird ermutigt und gelobt und wofür? Wem mache ich welche Komplimente?
- Wer wird um etwas gebeten oder ermahnt?

Verhalten und Vorleben

- Geschlechtsuntypisches Verhalten vorleben (z.B. als Frau* kämpfen oder bauen).
- Die Kinder in der individuellen Geschlechtsidentitätsentwicklung unterstützen (z.B. durch Selbst- und Körperwahrnehmung) und dazu anregen sich nicht an den stereotypen Vorstellungen orientieren zu müssen (z.B. als Junge* fürsorglich sein).
- Eingreifen, wenn Kinder aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit geärgert werden.
- Reflexion in Bezug auf Ungleichheiten anregen und stereotype Rollenzuweisungen vermeiden.

Raum und Material

Material

- Material anbieten, das nicht mit einem bestimmten Geschlecht assoziiert wird (z.B. Rollbretter, Wäscheklammern, Sandsäcke, etc.).
- Mit den Kindern geschlechtsstereotypisches Material thematisieren und prüfen, ob Spielzeug stereotype Vorstellungen verstärkt.
- Welche Namen haben die Kuscheltiere/Puppen? Gibt es weibliche/ männliche/ geschlechtsneutrale Namen für die Tiere/Puppen?
- Wozu regt das geschlechtsstereotype Spielzeug die Kinder an (z.B.: technisches Handeln, soziales Handeln)?
- Verweigern Kinder gewisses Material mit Hinweis auf Geschlecht?
- Materialien, die für ein Geschlecht untypisch sind, zur Verfügung stellen.
- Bücher und Spiele mit vielfältigen Identifikationsmöglichkeiten wählen.

Raumgestaltung

- Farben, Poster und Raumgestaltung neutral oder vielfältig wählen.
- Gibt es Orte, die einem Geschlecht zugeordnet werden (zum Beispiel Bau- oder Puppenecke)?
- Raum für unterschiedliche Bewegungsbedürfnisse anbieten (Toben, Klettern, Entspannen).

Gruppenkonstellation
<input type="checkbox"/> Überlegen, ob eine geschlechtshomogene oder heterogene Gruppe sinnvoller ist, und warum. <input type="checkbox"/> Kinder bei der Wahl der Gruppenkonstellation einbeziehen.
Angebote und Aktivitäten
Geschlechtsneutrale Angebote
<input type="checkbox"/> Keine geschlechtsspezifischen Begrenzungen bei den Bewegungsangeboten machen. <input type="checkbox"/> Bewegungsangebote, die stereotype Geschlechterrollen verstärken, mit den Kindern besprechen. <input type="checkbox"/> Unabhängig vom Geschlecht vielfältige Rollen- und Spielmöglichkeiten anbieten.
Geschlecht und Rollenspiel
<input type="checkbox"/> In Rollenspielen Geschlecht thematisieren und diskutieren. <input type="checkbox"/> Geschichten und Spiele verwenden, die stereotype Geschlechterrollen hinterfragen. <input type="checkbox"/> Verharre ich in Zweigeschlechtlichkeit oder verstärke diese (indem z.B. betont wird, dass Mädchen auch in der Autowerkstatt arbeiten können)? <input type="checkbox"/> Werden die Spielinteressen aller Kinder aufgegriffen?
Reflexion mit den Kindern
<input type="checkbox"/> Mit den Kindern über ihre Vorstellungen von typisch weiblich/männlich sprechen. <input type="checkbox"/> Mit den Kindern im Spiel thematisieren welches Geschlecht ihre Rolle hat und besprechen, wie sie sich damit gefühlt haben. <input type="checkbox"/> Mit den Kindern thematisieren wann/in welcher Rolle sie sich stark/schwach fühlen.

6 Ausblick

6.1 Bezüglich Berufspraxis

Aus den Ergebnissen der Literaturanalyse geht hervor, dass gendersensibles Handeln in der PMT derzeit kaum ein Thema ist und es an Professionalisierung mangelt (Gramespacher et al., 2020b; Welsche, 2015). Das bedeutet, dass sowohl in der Praxis als auch in der Aus- und Weiterbildung Sensibilisierung, Leitlinien und Handlungsmöglichkeiten, die das Thema aufgreifen, fehlen.

Zudem fällt auf, dass die meisten analysierten Beiträge im binären Rahmen bleiben. Daher ist weitere Forschung notwendig, die inklusiver ist und queere Identitäten stärker berücksichtigt. In der PMT mangelt es somit auch an der Thematisierung von Diversität (vgl. Birk, 2023). Darüber hinaus fehlt in den oben genannten Studien eine intersektionale¹¹ Analyse, die notwendig ist, um der Ungleichbehandlung auf allen Ebenen entgegenzuwirken.

Anknüpfend an diese Arbeit erscheint es sinnvoll, die Kategorie Gender als Thema in den Leitlinien für Studium, Weiterbildung, und Berufsfeld zu verankern. Das bedeutet, dass das Thema auf institutioneller Ebene aufgegriffen und vertieft werden sollte, um es zu einem der Kernthemen zu machen. Dadurch wird zudem sichergestellt, dass das Thema in der Praxis zu den alltäglichen Aufgaben gehört und nicht nur als Randerscheinung je nach Interesse der Therapeut*in auftritt.

Für die Berufspraxis bietet es sich ausserdem an, das Thema Geschlecht aus einer präventiven Sicht zu betrachten. Präventive Angebote bieten eine grosse Chance für Bildungsarbeit. Dies eröffnet die Möglichkeit, gendersensibles Handeln über den Therapieraum hinaus in Schulen und angrenzende Bereiche zu tragen.

6.2 Bezüglich Weiterer Forschung/ Entwicklung

In Bezug auf weitere Forschung erscheint es wichtig, sich explizit mit dem Thema Gender und geschlechtersensiblen Handeln in der PMT auseinanderzusetzen. In Studien sollte Gender als relevante Kategorie beachtet werden.

Zudem wäre es sinnvoll, in einem weiteren Schritt eine intersektionale Perspektive für die PMT zu entwickeln. Denn neben dem Geschlecht spielen auch andere sozialisatorische Faktoren wie Klasse, „Race“, Behinderung und sexuelle Orientierung eine bedeutende Rolle in der Ungleichbehandlung. Diese Faktoren hängen im sozialen System miteinander zusammen und

¹¹ Der Begriff „Intersektionalität“ wurde in den 1980er Jahren von Crenshaw geprägt. Er bezeichnet die Analyse sozialer Ungleichheiten und Diskriminierungen, die aus der Wechselwirkung verschiedener sozialer Kategorien wie Geschlecht, Ethnizität, Klasse, sexueller Orientierung und anderen Identitätsmerkmalen entstehen. Diese Perspektive untersucht, wie verschiedene Formen der Diskriminierung gleichzeitig wirken und sich wechselseitig verstärken können.

beeinflussen sich wechselseitig. Daher sollte erforscht werden in welchem Zusammenhang diese Kategorien stehen und welche Benachteiligungen und Chancen sie mit sich bringen. Diese komplexen Zusammenhänge sollten erforscht werden, um die PMT gerechter zu gestalten und normative Stereotype zu erkennen und zu überwinden.

Literaturnachweis

- Abeck, I. (2020). Kinder in Bewegung zwischen Doing und Undoing Gender. Überlegungen zu einer geschlechterbewussten Haltung in der psychomotorischen Praxis. *Motorik 2020*, 2, 60-65.
- Ampft, H. & Ampft, S. (2003). Welche Kinder kommen in die PMT? Ergebnisse einer Studie zur Klientel der Psychomotoriktherapie. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 35-43.
- Birk, F. (2023). Diversität in der Psychomotorik/ Motologie – Pädagogik der Vielfalt in Bewegung. *Praxis der Psychomotorik*, 3, 165-169.
- Bischoff-Köhler, D. (2022). Von Natur aus anders – die Psychologie der Geschlechtsunterschiede. (5., erweiterter und überarb. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Böcker-Giannini, N. (2020). Zur Bedeutung von Geschlecht im Bewegungshandeln pädagogischer Fachkräfte. *Motorik 2020*, 2, 78-84.
- Böcker-Giannini, N. (2017). *Bewegungserfahrungen und Doing Gender/ Undoing Gender – Einfluss bewegungsbiografischer Erfahrungen und subjektiver Sichtweisen zur Bewegung und zum Doing Gender/ Undoing Gender auf das professionelle Handeln frühpädagogischer Fachkräfte in der Kindertagesstätte*. Dissertation. Universität zu Köln, Köln.
- Budde, J., Venth, A. (2010). *Genderkompetenz für lebenslanges Lernen, Bildungsprozesse geschlechterorientiert gestalten*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Budde, J. (2011). Geschlechtergerechtigkeit im Bildungssystem – Problemlagen und Lösungsstrategien. In Voss, A. (Hrsg.), *Geschlecht im Bildungsgang. Orte formellen und informellen Lernens von Geschlecht im Sport*. (S.29-44). Hamburg: Czwalina Feldhaus.
- Butters, A., Spirig- Mohr, E. (2019). Jungen und Mädchen spielen unterschiedlich. *Kleinstkinder in Kita und Tagespflege – Die Fachzeitschrift für Ihre U3-Praxis*, 42-45.
- Crenshaw, K. (1989). "Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics." *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167.
- Deutsch, F. (2007). Undoing Gender. *Gender & Society*, 21(1), 106-127.
- Engel, G.L. (1976). *Psychisches Verhalten in Gesundheit und Krankheit*. Bern: Huber.
- Fachstelle Psychomotorik (2024). *Unveröffentlichte Statistische Daten zu Geschlechterverhältnissen*. Stadt Zürich.
- Faulstich-Wieland, H. (1991). *Koedukation – enttäuschte Hoffnungen?* Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

- Faulstich- Wieland, H. (2004). Doing Gender: Konstruktivistische Beiträge. In E. Glaser, D. Klika & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Gender und Erziehungswissenschaft* (S.175-191). Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- Faulstich- Wieland, H. (2013). Geschlechterdifferenzen als Produkt geschlechterdifferenzierenden Unterrichts. In U. Stadler-Altman (Hrsg.), *Genderkompetenz in pädagogischer Interaktion* (S.12-29). Opladen: Barbara Budrich.
- Fischer, K. (2019), *Einführung in die Psychomotorik*. (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Focks, P. (2011). Bildung von Mädchen und Jungen in Vielfalt. Geschlechterbewusste Pädagogik. In Jungk, S., Treber, M., Willenbring, M. (Hrsg.), *Bildung in Vielfalt*. (S. 73-88). Freiburg: FEL.
- Focks, P. (2016). Starke Mädchen, starke Jungen – Genderbewusste Pädagogik in der Kita. Freiburg i.Br.: Herder.
- Garbade, S. (2023). *Demonstrating Gender. Geschlechterkonstruktionen im kindheitspädagogischen Alltag*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Gieß-Stüber, P., Sobiech, G. (2017). Zur Persistenz geschlechtsbezogener Differenzsetzung im Sportunterricht. In Sobiech, G. & Günter, S. (Hrsg.), *Sport & Gender – (inter)nationale sportsoziologische Geschlechterforschung. Theoretische Ansätze,Praktiken und Perspektiven* (S. 265-280). Wiesbaden: Springer VS.
- Gieß-Stüber, P., Fedorchenko, A., Fink, N. (2023). Geschlechtlicher Vielfalt im Sport gerecht werden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-40369-0_8
- Gildemeister, R. & Robert, G. (2008). *Geschlechterdifferenzierungen in lebenszeitlicher Perspektive*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Goffmann,E. (1994). *Interaktion und Geschlecht*. Frankfurt: Campus.
- Gramespacher, E., Voss, A. (2019). Geschlecht in der frühkindlichen Bildung – eine vernachlässigte Dimension! *Frühe Bildung. Interdisziplinäre Zeitschrift für Forschung, Ausbildung und Praxis, Schwerpunkt: Bewegung*, 8(2), 117-119. <https://doi.org/10.1026/2191-9186/a000427>
- Gramespacher, E., Hermann, C., Ennigkeit, F., Heim, C., Seelig, H. (2020a). Geschlechtsspezifische Sportsozialisation als Prädiktor motorischer Basiskompetenzen – Ein Mediationsmodell. *Motorik 2020*, 2, 69-77.
- Gramespacher, E., Rayling, S., Voss, A. (2020b). Geschlecht – (k)ein Thema für die Psychomotorik? *Motorik 2020*, 2, 85-92.
- Gramespacher, E., Hermann, C., Ennigkeit, F., Heim, C., Seelig, H. (2022). Geschlechtsbezogenes Sportengagement – ein Prädiktor für motorische Basiskompetenzen. Eine Analyse mit Daten von Erstklässler*innen. In *Wir und die*

Anderen. Differenzkonstruktionen in Sport und Schulsport (S.47-56). Feldhaus: Edition Czwalina.

- Hirschauer, S. (2001). Das Vergessen des Geschlechts. Zur Praxeologie einer Kategorie sozialer Ordnung. In Heintz, B. (Hrsg.), *Geschlechtersoziologie* (S.209-235). Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Hochschule für Heilpädagogik Zürich (2025). *Modulverzeichnis. BA Psychomotoriktherapie*. Verfügbar unter: <https://daylightweb.hfh.ch/modulverzeichnis-1/ba-psychomotoriktherapie>
- Hövel, D., Behringer, N., Link, P-C (2024). Klassifikationssysteme und deren Bedeutung für die Pädagogik. In Hövel, D., Schellenberg, C., Link, P-C, Gasser-Haas, O. (Hrsg.), *Sozio-emotionales Lernen – Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. (S.159-172). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Hunger, I. (2011). Empirische Annäherungen an die frühkindliche Bewegungswelt unter dem Aspekt „Gender“. In Bindel, T. (Hrsg.), *Feldforschung und ethnografische Zugänge in der Sportpädagogik*. Forum Sportpädagogik. Band 2 (S.89-103). Aachen: Shaker.
- Hunger, I. (2012). Zur frühkindlichen Bewegungssozialisation von Jungen und Mädchen. Ein Zwischenfazit. In Hunger, I., Zimmer, R. (Hrsg.), *Frühe Kindheit in Bewegung. Entwicklungspotenziale nutzen. Das Buch zum 7. Osnabrücker Kongress Bewegte Kindheit 2011*. (S. 149-164) Schorndorf: Hofmann.
- Hunger, I. (2015). Neue Diskurse – alte Geschlechterpraxis? Verfestigung dualer Geschlechterbilder in frühkindlicher Bewegungspraxis. In Erhorn, J., Schiwer, J. (Hrsg.), *Die Eroberung urbaner Bewegungsräume. SportBündnisse für Kinder und Jugendliche* (S.47-60). Bielefeld: transcript.
- Hunger, I., Zimmer, R. (2012). Jungen dürfen wild sein – Mädchen auch? Einflüsse auf geschlechtsspezifisches Bewegungsverhalten. *Kindergarten heute. Die Fachzeitschrift für Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern*, 8, S.8-12.
- Hurrelmann, K. (2006). *Einführung in die Sozialisationstheorie* (9. unveränderte Auflage). Weinheim: Beltz.
- Institut Schule und Profession. Pädagogische Hochschule St. Gallen (ISP-PHSG) (2023). *Ergebnisbericht 2023 St. Gallen. Motorische Basiskompetenzen in Primarschulen in St. Gallen und Umgebung (EMOKK-Studie)*. Swiss National Science Foundation (FNSNF). <https://doi.org.10.13140/RG.2.2.22263.43680>
- Kohlberg, L. (1966). A cognitive-developmental analysis of children`s sex role concepts and attitudes. In E.E. Maccoby (Hrsg.), *The development of sex differences* (Bd. 5, S.82-173). Palo Alto, CA: Stanford University Press.

- Krabel, J., Cremers, M. (2008). *Gender Loops - Praxisbuch für eine geschlechterbewusste und – gerechte Kindertageseinrichtung*. Berlin: DissenseV.
- Psychomotorik Schweiz (2025). *Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten*. Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch/>
- Rohrmann, T., Wanzeck-Sielert, C. (2018) *Mädchen und Jungen in der KiTa. Körper – Gender – Sexualität*. (3. Aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schäfer, C.(2020). Gendersensibilisierung in Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. *Motorik 2020*, 2, 66-68.
- Seewald, J. (2007). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Reinhardt.
- Siegler, R., Eisenberg, N., De Loache, J., Saffran, J. (2014) *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter* (4. Aufl.). Berlin: Springer.
- Sobiech, G. (2010). Gender als Schlüsselqualifikation von (Sport-)Lehrkräften. In Fessler, N., Hummel, A., Stibbe, G. (Hrsg.), *Handbuch Schulsport*. (S.554-568). Schorndorf: Hofmann
- Stadt Zürich (2025). Psychomotoriktherapie. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/de/bildung/volksschule/unterstuetzung-foerderung/psychomotoriktherapie.html>
- Steinmetz, J., Spirig Mohr, E., Simoni, H. (2013). *Nicos Puppe und Sophies Lastwagen – Handbuch für die Beobachtung von Interaktionen zwischen pädagogischen Fachpersonen. Eltern und Mädchen und Jungen*. Zürich: Marie Meierhofer Institut für das Kind. o.V.
- Trautner, H. (2008). Entwicklung der Geschlechtsidentität. In Oerter, R., Montada, L. (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie*. (6. Aufl.). (S.625-651). Weinheim: Beltz
- Vogt, F., Nentwich, J., Tennhoff, W. (2015) Doing und Undoing Gender in Kinderkrippen: Eine Videostudie zu den Interaktionen von Kinderbetreuenden mit Kindern. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*. 37(2), 227-247.
- Voss, A. (2011). Geschlechteralltag im Bewegungskindergarten. In Voss, A. (Hrsg.), *Geschlecht im Bildungsgang – Orte formellen und informellen Lernens von Geschlecht im Sport* (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft, Bd. 207) (S.45-56). Hamburg: Czwalina.
- Voss, A. (2020). Geschlechtergerechtigkeit in der psychomotorischen Praxis. *Motorik 2020*, 2, 92-93.
- Welsche, M. (2015). Geschlechtsidentität im Kindes- und Jugendalter. Entwicklungspsychologische Perspektiven, Stellenwert in und Bedeutung für die Psychomotorik. In *Forschungsansätze und Methodendiskussion: von prä- und perinatalen Erfahrungen, Identitäten und Geschlechterkonstruktionen bis*

körperorientierten Methoden in der Psychomotorik und Motologie (S.37-51). Marburg: wvpm.

- West C. und Zimmerman, D. (2002) *Doing Gender*. In Fenstermaker, S., West C. (2002) *Doing Gender, Doing Difference. Inequality, Power and Institutional Change*. New York: Routledge.
- Zimmer, R. (2019) *Handbuch Psychomotorik*. Freiburg i. Br.: Herder.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: eigene Zeichnung von Diana Chudoba
- Tabelle 1: Verhältnis Männer*/Frauen*, die als Psychomotoriktherapeut*innen tätig waren in der Stadt Zürich von 2016-2024. Daten erhoben und zur Verfügung gestellt von der Fachstelle Psychomotorik Zürich.
- Tabelle 2: Verhältnis Jungen*/Mädchen* in der Stadt Zürich von Kindern die PMT erhalten haben von 2019-2024. Daten erhoben und zur Verfügung gestellt von der Fachstelle Psychomotorik Zürich.
- Tabelle 3: Entwicklungsaspekte der Geschlechtsidentität nach Trautner (2008) und Siegler et al. (2014).